

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“RAFAEL MARÍA BARALT”
PROGRAMA POSTGRADO
DOCTORADO EN EDUCACIÓN**

**PROGRAMA DE EDUCACIÓN RACIONAL EMOTIVA BASADO EN EL
MICROAPRENDIZAJE PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS CREENCIAS
IRRACIONALES**

Tesis para optar al grado de Doctor en Educación

Autor:

Psic. Jesús José Rincón León, Esp. Mg.Sc.

Tutora:

Dra. Solange Mosello de Perozo

Cabimas, diciembre de 2017

**PROGRAMA DE EDUCACIÓN RACIONAL EMOTIVA BASADO EN EL
MICROAPRENDIZAJE PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS CREENCIAS
IRRACIONALES.**

DOI: [10.5281/zenodo.20938831](https://doi.org/10.5281/zenodo.20938831)

ISBN [978-980-18-0230-3](https://www.isbn-international.org/product/9789801802303)

Cómo citar este documento:

Rincón León, J. J. (2017). **Programa de educación racional emotiva basado en el microaprendizaje para la disminución de las creencias irracionales**. Tesis doctoral, Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”; Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20938831>

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental

"Rafael María Baralt"

UNERMB

RIF.: G-20000069-4

ACTA VEREDICTO.

En el día de hoy 14 de diciembre de 2017, en la sede del Programa Posgrado de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", ubicada en sector Los Laureles, Municipio Cabimas, Estado Zulia. Se instaló el Jurado Calificador designado por el Comité Académico del Doctorado en Educación, en Sesión ordinaria No. 007 de fecha 08-11-2017, integrado por los profesores: **DRA. SOLANGE MOSELLO C.I: 5.178.908**, **DRA. OLEIDY MONTERO C.I: 4.704.683** Y **DRA. MARIA PEREZ C.I: 4.703.930**. En condición de Tutor, presidente del jurado y jurado principal, respectivamente para la Tesis Doctoral que presenta: **Psic. JESUS RINCÓN Esp. C.I: 10.212.488**. cursante del **DOCTORADO EN EDUCACIÓN**, del Posgrado de la Universidad Nacional Experimental "RAFAEL MARIA BARALT", el cual se denomina: **"PROGRAMA DE EDUCACIÓN RACIONAL-EMOTIVA BASADO EN EL MICROAPRENDIZAJE PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS CREENCIAS IRRACIONALES"**. Para optar al grado de: **DOCTOR EN EDUCACIÓN**.

Se procedió a la presentación, luego de la cual el jurado emitió su veredicto, calificando el trabajo de grado con la escala de evaluación de acuerdo al artículo 89, del reglamento general de los estudios doctorales:

Aprobado Veinte (20pts) mención publicación

Solange Mosello
TUTORA

DRA. SOLANGE MOSELLO
C.I: 5.178.908

Oleidy Montero
PRESIDENTE DEL JURADO
DRA. OLEIDY MONTERO
C.I: 4.704.683

Maria Perez
JURADO PRINCIPAL
DRA. MARIA PEREZ
C.I: 4.703.930

Jesús Rincón
TESISTA
Psic. JESÚS RINCÓN Esp.
C.I: 10.212.488

Dedico este trabajo a:

Dios, primeramente,

A ti mamá, por ser siempre mi inspiración para mejorar,

Para ti Felipe Benicio, aunque no puedas leerlo, ni saber de mis logros,

Para ti mi Maylilí, por estar allí, por darme el más bello de mis tesoros,

Para ti Jesús Edgardo, por ser la Luz de mi vida, te chero pa.

Para ti mi Laury bella, mi flaca linda, este logro es por ti,

Para ti mi pícara Isabella, gracias por esa sonrisa que ilumina mi alma,

A ti Papá, porque sé que donde estés te sentirías orgulloso de mi...

Para ustedes muchachos: José Rafael y Javier José, los mejores

hermanos que alguien pueda tener en la faz de la tierra...

Para mí querida profe Solange, sin usted nada de esto fuese realidad...

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
I. EL PROBLEMA	
Planteamiento del problema	13
Objetivos de la investigación	
Objetivo general	17
Objetivos específicos	17
Justificación de la investigación	18
Delimitación de la investigación	20
II. MARCO TEÓRICO	
Antecedentes de la investigación	22
Bases teóricas	26
Características de la intervención en psicología	26
Tratamiento, prevención e intervención	27
La intervención psicológica no presencial	27
El desarrollo de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC)	29
Evidencia empírica de la TREC	30
La Educación Racional Emotiva (ERE)	32
Objetivos de la ERE	32
Evidencia empírica de la ERE	33
Las creencias irracionales	34
Las creencias irracionales y el método científico	35
La reestructuración cognitiva	36
El pensamiento racional-emotivo	37
Microaprendizaje	37
El Microaprendizaje móvil	39

	Pág.
Sistema de Variables	
Definiciones Conceptuales de las Variables	40
Definiciones Operacionales de las Variables	40
Cuadro de Operacionalización de las Variables	42
III. MARCO METODOLÓGICO	
Enfoque epistemológico	43
Modalidad de investigación	44
Etapas del Proyecto Factible	45
Etapa I: Diagnóstico Situacional	46
Etapa II: Planteamiento y fundamentación de la propuesta	48
Etapa III: Procedimiento metodológico	48
Etapa IV: Actividades y recursos	49
Etapa V: Análisis de factibilidad	50
Población	51
Técnicas e instrumentos de recolección de información	53
Métodos y técnicas de análisis de la información	54
Procedimiento de la investigación	54
Consideraciones éticas	55
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	
Parámetros técnicos para el diseño del programa	57
Estructura de intervención sobre las creencias irracionales	62
Programas de Educación Racional Emotiva identificados	65
V. PROPUESTA	
Presentación de la propuesta	69

	Pág.
Objetivo del programa	70
Población objetivo y criterios de participación	70
Escenario y modalidad de entrega	71
Parámetros técnicos del programa	71
Estructura de cada módulo	72
Mapa de contenidos: los 21 módulos del programa	73
Análisis de las cuatro creencias irracionales centrales	77
Guion de contenido: ejemplo desarrollado (Módulo 17)	82
Evaluación pre y post del programa	86
Evaluación de factibilidad	87
Consideraciones finales	90
Conclusiones	91
Recomendaciones	98
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla		Pág.
1	Tipos de padecimientos tratados por la TREC con máximo nivel de evidencia científica	31
2	Evidencia de mejoramiento de síntomas de la ERE basada en Knaus (1977)	33
3	Cuadro de operacionalización de la variable	42
4	Correspondencia etapas del Proyecto Factible y capítulos de tesis	46
5	Plan de actividades por objetivo específico	49
6	Velocidad promedio del habla en charlas TED (muestra: 25 charlas)	59
7	Velocidad promedio del habla en entrevistas de marketing digital (muestra: 25 entrevistas)	59
8	Velocidad promedio del habla en ponencias académicas CIGAG-URBE (muestra: ponencias 2015)	60
9	Parámetros técnicos para el diseño del programa derivados del análisis empírico	62
10	Síntesis comparativa de los programas de Educación Racional Emotiva identificados	68
11	Parámetros técnicos del programa y su fundamento bibliográfico	72
12	Mapa de contenidos — Bloque I: Módulos 1 al 7	74
13	Mapa de contenidos — Bloque II: Módulos 8 al 16	75
14	Mapa de contenidos — Bloque III: Módulos 17 al 21	76
15	Análisis de la Creencia Irracional N° 1	78
16	Análisis de la Creencia Irracional N° 2	79
17	Análisis de la Creencia Irracional N° 3	80
18	Análisis de la Creencia Irracional N° 4	81
19	Estructura del programa completo	89
20	Estructura de costos estimados de producción del programa	89

Rincón León, J. J. **PROGRAMA DE EDUCACIÓN RACIONAL EMOTIVA BASADO EN EL MICROAPRENDIZAJE PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS CREENCIAS IRRACIONALES.** Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Educación. Cabimas, diciembre de 2017. pp. 112.

RESUMEN

El propósito del presente estudio fue proponer un programa de Educación Racional Emotiva basado en el microaprendizaje para la disminución de las creencias irracionales en personas adultas hispanohablantes con acceso a dispositivos móviles e internet. La investigación se inscribió en un enfoque epistemológico positivista con orientación racionalista-deductiva bajo la modalidad de Proyecto Factible apoyado en investigación documental estructurada (UPEL, 2016; Dubs de Moya, 2002). El diagnóstico documentó la demanda potencial no atendida: la ausencia de programas de ERE en formato digital para la población hispanohablante. Los parámetros técnicos del programa fueron derivados empíricamente mediante el análisis de la velocidad del habla en 75 piezas de contenido oral en español distribuidas en tres corpus (charlas TED, entrevistas de marketing digital y ponencias académicas CIGAG-URBE), estableciéndose una velocidad de locución de 170 palabras por minuto, módulos de 10 minutos y guiones de 1.700 palabras. La fundamentación teórica descansa en la TREC (Ellis, 1962), la ERE (Knaus, 1974), el microaprendizaje (Hug, 2005; Guo, Kim y Rubin, 2014) y la evidencia sobre intervenciones psicológicas digitales (Andersson y cols., 2014; Firth y cols., 2017). El producto constituye, dentro de la revisión documental realizada, un diseño estructurado de ERE en formato de microaprendizaje digital en español para población adulta general, compuesto por 21 módulos en tres bloques temáticos, con evaluación pre-post mediante el IBT (Jones, 1968; Lega, Caballo y Ellis, 1997) y análisis de factibilidad según Bowen y cols. (2009).

Palabras clave: Educación Racional Emotiva; microaprendizaje; creencias irracionales; Proyecto Factible; protocolo psicoeducativo.

Rincón León, Jesús J. **MICROLEARNING-BASED RATIONAL EMOTIVE EDUCATION PROGRAM FOR THE REDUCTION OF IRRATIONAL BELIEFS.** Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Education Doctorate Program, 2017. pp. 112.

ABSTRACT

The purpose of this study was to propose a Rational Emotive Education program based on microlearning for the reduction of irrational beliefs in Spanish-speaking adults with access to mobile devices and internet. The research adopted a positivist epistemological framework with a rationalist-deductive orientation. The research modality was the Feasibility-Based Project (Proyecto Factible), supported by structured documentary research, following the criteria defined by the UPEL Manual (2016). The diagnostic phase documented the potential unmet demand in the sense of Bowen, Kreuter, Spring et al. (2009): the absence of REE programs in digital format for the Spanish-speaking population. Technical parameters were empirically derived through the analysis of speech rate in 75 pieces of oral content in Spanish distributed across three corpora (TED talks, digital marketing interviews, and CIGAG-URBE academic presentations), establishing a narration speed of 170 words per minute, module duration of 10 minutes, and script length of 1,700 words. The theoretical foundation rests on Rational Emotive Behavior Therapy (Ellis, 1962), Rational Emotive Education (Knaus, 1974), microlearning (Hug, 2005; Guo, Kim & Rubin, 2014) and evidence on digital psychological interventions (Andersson et al., 2014; Firth et al., 2017). The resulting program consists of 21 modules organized in three thematic blocks of logical progression, with pre-post evaluation using the Irrational Beliefs Test (Jones, 1968) adapted into Spanish by Lega, Caballo & Ellis (1997), and a feasibility analysis covering the dimensions of acceptability, potential demand, implementation, and economic practicality.

Keywords: Rational Emotive Education; microlearning; irrational beliefs; Feasibility-Based Project; psychoeducational protocol.

INTRODUCCIÓN

El 10 de octubre de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental, designado por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de crear mayor conciencia sobre la magnitud del problema y reducir el estigma asociado a la enfermedad mental. Los datos disponibles confirman que esa conciencia es urgente: Kohn, Saxena, Levav y Saraceno (2004) documentaron que, en países de ingresos medios y bajos, más de la mitad de las personas que experimentan trastornos mentales prevalentes no recibe ningún tipo de atención especializada. En América Latina y el Caribe, esta brecha se agrava por la escasez de recursos humanos especializados, la concentración geográfica de los servicios y el estigma cultural persistente (Rodríguez, Kohn y Aguilar-Gaxiola, 2009).

Frente a este panorama, la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), desarrollada por Albert Ellis a partir de 1955, ofrece uno de los marcos de intervención psicológica con mayor respaldo empírico acumulado (David, Cotet, Matu, Mogoase y Stefan, 2017, publicación anticipada). Su derivación psicoeducativa, la Educación Racional Emotiva (ERE) formulada por Knaus (1974), permite enseñar a personas sin diagnóstico clínico previo a identificar y disputar sus creencias irracionales mediante un proceso sistemático de aprendizaje. Esta característica hace a la ERE especialmente adecuada para su distribución en formato digital de amplio alcance.

El microaprendizaje, como modalidad de diseño instruccional basada en unidades breves y focalizadas (Hug, 2005), ofrece el formato de entrega más coherente con las condiciones de aprendizaje del entorno digital contemporáneo. La evidencia de Guo, Kim y Rubin (2014) sobre la relación entre la duración de los videos educativos y la participación de los aprendices, junto con la teoría de la carga cognitiva de Sweller (1988), sustenta la elección

del microaprendizaje como formato de distribución del programa propuesto. La viabilidad de este canal para intervenciones psicológicas en español ha sido documentada por Muñoz y cols. (2016) y respaldada por metaanálisis de eficacia de intervenciones digitales en salud mental (Andersson y cols., 2014; Firth y cols., 2017).

La revisión bibliográfica realizada para el presente estudio no identificó ningún programa estructurado de Educación Racional Emotiva en formato de microaprendizaje digital disponible para la población hispanohablante adulta, lo que documenta la demanda potencial no atendida que justifica la propuesta. El presente trabajo constituye, dentro de la revisión documental realizada, un diseño sistemático de este tipo en español.

La investigación se estructuró en cinco capítulos. El Capítulo I presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la delimitación del estudio. El Capítulo II desarrolla los antecedentes de investigación, las bases teóricas sobre la TREC, la ERE, las creencias irracionales y el microaprendizaje, y el sistema de variables. El Capítulo III describe el marco metodológico del Proyecto Factible, incluyendo las cinco etapas, la población, las técnicas de recolección y análisis, el procedimiento y las consideraciones éticas. El Capítulo IV presenta los resultados del análisis técnico de los corpus de velocidad del habla, la estructura de intervención sobre las cuatro creencias irracionales centrales y los programas ERE identificados en la revisión. El Capítulo V presenta el programa completo: sus parámetros técnicos, el mapa de 21 módulos con objetivos de aprendizaje, la estructura interna de cada módulo, el guion ejemplo desarrollado, el sistema de evaluación pre-post y el análisis de factibilidad. El documento cierra con las conclusiones, las recomendaciones y la lista de referencias en formato APA 6ª edición.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

En el presente capítulo se expone el problema objeto de estudio, partiendo de una descripción del contexto que lo origina y de la evidencia disponible sobre su magnitud. Se presentan, asimismo, los objetivos que orientan la investigación, la justificación que sustenta su pertinencia y la delimitación que precisa sus alcances. El planteamiento del problema constituye el eje articulador de toda investigación científica; su correcta formulación no solo define el camino del estudio, sino que permite anticipar el tipo de solución que se propone.

1.- Planteamiento del Problema

Los trastornos mentales representan uno de los problemas de salud pública más extendidos y menos atendidos del mundo contemporáneo. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente una de cada cuatro personas experimentará algún trastorno mental en algún momento de su vida (Kohn, Saxena, Levav y Saraceno, 2004). A pesar de su prevalencia, la brecha entre la magnitud del problema y la cobertura de los servicios disponibles es alarmante: en países de ingresos bajos y medios, la mediana de casos sin recibir tratamiento alcanza el 56,3% en depresión mayor, el 57,5% en trastornos de ansiedad generalizada y el 78,1% en problemas relacionados con el abuso de sustancias (Kohn y cols., 2004). En América Latina y el Caribe, esta brecha presenta dimensiones particularmente severas, agravadas por la escasez de recursos humanos especializados, la concentración geográfica de los servicios en áreas urbanas y el estigma social asociado a la búsqueda de atención psicológica (Rodríguez, Kohn y Aguilar-Gaxiola, 2009).

Frente a este panorama, la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), desarrollada por Albert Ellis a partir de 1955 y sistematizada en su obra fundamental de 1962, ofrece uno de los marcos de intervención psicológica con mayor respaldo empírico acumulado. La TREC sostiene que la perturbación emocional no es causada directamente por los eventos o situaciones externas, sino por las creencias que las personas elaboran acerca de esas situaciones. Ellis (1962) distingue entre creencias racionales, que son flexibles, lógicas y consistentes con la realidad, y creencias irracionales, que son rígidas, absolutistas e incompatibles con el bienestar psicológico. Son estas últimas las que generan emociones disfuncionales y conductas desadaptativas que perpetúan el malestar psicológico.

La evidencia empírica acumulada durante cinco décadas respalda la eficacia de la TREC. El metaanálisis más comprehensivo disponible, realizado por David, Cotet, Matu, Mogoase y Stefan (2017, publicación anticipada) sobre 84 investigaciones publicadas entre 1960 y 2016, encontró un tamaño del efecto medio de $d = 0,58$ al comparar la TREC con otras intervenciones sobre resultados generales de salud mental, y de $d = 0,70$ específicamente sobre la reducción de creencias irracionales. Previamente, Vîslă, Flückiger, Grosse Holtforth y David (2016) habían documentado, en un metaanálisis de 83 estudios con cien muestras independientes, una asociación positiva y robusta entre creencias irracionales y diversas formas de malestar psicológico ($r = 0,38$), lo que refuerza la centralidad de este constructo como objetivo de intervención. Lyons y Woods (1991) y Engels, Garnefski y Diekstra (1993) habían aportado previamente la base meta-analítica que consolidó a la TREC como intervención eficaz y replicable.

La magnitud del problema de salud mental a escala global agrava la urgencia de contar con intervenciones de amplio alcance. El Banco Mundial (2004) ubicó los padecimientos mentales en la cima del ranking de la carga de

días perdidos por discapacidad, con costos proyectados de 1.600.000 millones de dólares para el año 2030. En la Región de las Américas específicamente, la Organización Panamericana de la Salud (2013) documentó que los trastornos mentales y neurológicos representan el 22,2% de la carga total de enfermedad, siendo la depresión y los trastornos por uso de sustancias los más prevalentes, con una distribución desigual de los recursos disponibles para su atención que agrava la brecha de tratamiento en los países de ingresos medios y bajos de la región. Miró (2016), al revisar la evidencia sobre eficacia de las psicoterapias, señala que la psicoterapia basada en evidencia mejora la salud mental del 75% de las personas que reciben un tratamiento adecuado, en contraste con los denominados placebos psicológicos, definidos como las intervenciones que emplean únicamente elementos comunes de toda relación clínica sin incorporar técnicas activas de intervención. Esta distinción subraya la importancia de basar cualquier programa psicoeducativo en un enfoque con respaldo empírico verificado, como es el caso de la Educación Racional Emotiva.

A partir de los principios de la TREC, Knaus (1974) desarrolló la Educación Racional Emotiva (ERE), una modalidad de aplicación preventiva y psicoeducativa orientada a enseñar a personas no necesariamente diagnosticadas a identificar y disputar sus creencias irracionales, con el propósito de fortalecer su bienestar emocional y su capacidad de afrontamiento racional. González, Nelson, Gutkin, Saunders, Galloway y Shwery (2004), en el metaanálisis más citado sobre ERE con niños y adolescentes, demostraron su efectividad sobre un conjunto de diecinueve estudios, con efectos especialmente significativos sobre conductas disruptivas y malestar emocional. La ERE no es, en consecuencia, un enfoque experimental marginal: es una derivación sistemática y empíricamente validada de la TREC, con aplicaciones documentadas en contextos educativos, clínicos y organizacionales.

Sin embargo, a pesar de la evidencia disponible sobre la ERE y de la gravedad de la brecha de atención en salud mental descrita, no existe hasta la fecha de elaboración de la presente investigación ningún programa estructurado de Educación Racional Emotiva diseñado específicamente para su distribución en formato digital, basado en los principios del microaprendizaje y dirigido a la población hispanohablante. Esta ausencia constituye el problema práctico que justifica el presente estudio.

El microaprendizaje, definido por Hug (2005) como una modalidad de aprendizaje organizada en unidades pequeñas, delimitadas temporalmente y orientadas a objetivos de aprendizaje específicos, ofrece un formato de entrega que se ajusta con precisión a las características del aprendizaje mediado por tecnología móvil. Guo, Kim y Rubin (2014), en un estudio empírico basado en el análisis de 6,9 millones de sesiones de visualización en plataformas de educación en línea, demostraron que los videos educativos de duración inferior a seis minutos producen niveles de participación significativamente más altos que los de mayor extensión. Este hallazgo fundamenta la elección del microaprendizaje como formato de distribución del programa propuesto: los contenidos de la ERE, que requieren comprensión conceptual progresiva y práctica reflexiva, se benefician de una segmentación que respeta los límites de la carga cognitiva del aprendiz (Sweller, 1988).

El contexto tecnológico refuerza esta pertinencia. La penetración del teléfono inteligente en América Latina ha transformado las posibilidades de acceso a intervenciones psicológicas en formato digital. Las intervenciones psicológicas basadas en internet han demostrado, en múltiples revisiones sistemáticas, una eficacia comparable a la modalidad presencial. Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper y Hedman (2014) concluyeron, en un metaanálisis de trece estudios controlados (N = 1.053), que la terapia cognitivo-conductual guiada por internet produce resultados equivalentes a los del tratamiento

presencial (Hedges' $g = -0,01$; IC 95%: $-0,13$ a $0,12$). Firth y cols. (2017), en el primer metaanálisis específico sobre aplicaciones móviles para problemas de salud mental, documentaron una reducción significativa de síntomas depresivos ($g = 0,38$; IC 95%: $0,24$ a $0,52$) en dieciocho ensayos controlados aleatorizados con 3.414 participantes. Estos hallazgos señalan que el canal tecnológico no es una concesión metodológica: es una vía de intervención con respaldo empírico propio.

Frente a este escenario, se plantea la siguiente interrogante que guía el presente estudio: ¿Cuál será la estructura de un programa de Educación Racional Emotiva basado en el microaprendizaje para la disminución de las creencias irracionales?

2.- Objetivos de la Investigación

2.1.- Objetivo General:

Proponer un programa de Educación Racional Emotiva basado en el microaprendizaje para la disminución de las creencias irracionales en personas hispanohablantes con acceso a dispositivos móviles e internet.

2.2.- Objetivos Específicos:

- Identificar la ausencia de programas estructurados de Educación Racional Emotiva en formato de microaprendizaje digital disponibles para la población hispanohablante.
- Analizar los parámetros técnicos necesarios para el diseño de contenidos educativos basados en microaprendizaje, con especial referencia a la duración, la densidad de información y el formato de entrega.
- Describir los programas de Educación Racional Emotiva existentes en la bibliografía científica, con el propósito de identificar los contenidos clave susceptibles de adaptación al formato de microaprendizaje.

- Diseñar el contenido de un programa de Educación Racional Emotiva para la disminución de las creencias irracionales más comunes, organizado en módulos de microaprendizaje.
- Evaluar la factibilidad del programa propuesto en sus dimensiones de aceptabilidad, demanda potencial, implementación y practicidad económica.

3.- Justificación de la Investigación

La presente investigación encuentra su justificación en tres dimensiones complementarias: una justificación social, una justificación teórica y una justificación metodológica.

Desde el punto de vista social, la magnitud de la brecha de atención en salud mental en América Latina constituye por sí sola una razón suficiente para explorar alternativas de intervención de mayor alcance. Los datos de Kohn y cols. (2004) y de Rodríguez y cols. (2009) indican que la mayoría de las personas que experimenta malestar psicológico significativo no accede a ningún tipo de atención especializada, ya sea por razones económicas, geográficas o culturales. Un programa educativo basado en tecnología móvil ofrece la posibilidad de llegar a poblaciones que de otro modo permanecerían fuera del alcance de los servicios de salud mental, sin sustituir la atención clínica especializada sino complementándola desde una lógica de prevención y educación emocional.

Desde el punto de vista teórico, la investigación se sustenta en la Educación Racional Emotiva formulada por Knaus (1974), que constituye una derivación sistemática y documentada de la Terapia Racional Emotiva Conductual de Ellis (1962). Ambas tradiciones comparten el supuesto central de que las creencias irracionales son el mecanismo cognitivo mediador del malestar emocional y que su identificación y disputa racional produce cambios significativos y duraderos en el bienestar psicológico. La ERE se inscribe

dentro del campo más amplio de la educación emocional, definida por Bisquerra (2003) como un proceso educativo continuo y permanente que tiene por finalidad potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de las personas. La diferencia entre la ERE y otros enfoques de educación emocional reside en su anclaje explícito en la evidencia empírica: el metaanálisis de González y cols. (2004) y las revisiones estructuradas de la TREC (David y cols., 2017, publicación anticipada) confirman que esta base teórica no es especulativa sino una de las tradiciones de intervención cognitiva con mayor evidencia acumulada en la literatura científica internacional. Esta orientación es coherente con el llamado de Miró (2016) a privilegiar las psicoterapias más cercanas a la ciencia, aquellas que aplican técnicas activas de intervención con respaldo empírico verificado, en lugar de placebos psicológicos sin sustento experimental.

Desde el punto de vista metodológico, la incorporación del microaprendizaje como formato de distribución aporta una innovación pertinente y fundamentada. Hug (2005) y Hug y Friesen (2009) han elaborado el marco conceptual del microaprendizaje como una respuesta pedagógica a las condiciones de aprendizaje propias del entorno digital. Guo y cols. (2014) han aportado la evidencia empírica que valida la segmentación de contenidos en unidades breves como estrategia de mayor participación y retención. La integración de ambos marcos, el de la ERE y el del microaprendizaje, es en sí misma una contribución metodológica: no existen, a la fecha, programas que hayan articulado sistemáticamente estos dos cuerpos de conocimiento para producir una intervención estructurada en formato digital dirigida a la población hispanohablante.

En síntesis, la investigación está justificada por la existencia de un problema de salud pública documentado, por la disponibilidad de un marco de intervención con sólida evidencia empírica, y por la pertinencia de un formato

tecnológico que amplía el acceso a esa intervención más allá de los límites de la atención clínica presencial.

4.- Delimitación de la Investigación

La presente investigación se inscribe en la línea de investigación Desarrollo Humano y Educación: Innovaciones Psicológicas en la Práctica Educativa, adscrita al Centro de Investigaciones Educativas, cuya orientación temática abarca la práctica educativa, la salud y la dimensión social del desarrollo humano.

En cuanto a su delimitación teórica, el estudio se fundamenta en la Terapia Racional Emotiva Conductual (Ellis, 1962), en la Educación Racional Emotiva (Knaus, 1974), en la teoría del microaprendizaje (Hug, 2005; Hug y Friesen, 2009; Buchem y Hamelmann, 2010) y en la evidencia sobre intervenciones psicológicas mediadas por tecnología (Andersson y cols., 2014; Guo y cols., 2014). No forma parte del alcance de esta investigación la implementación empírica del programa propuesto ni la medición de sus efectos sobre una muestra real, lo cual queda planteado como línea de investigación futura.

En cuanto a su delimitación poblacional, el programa está dirigido a personas adultas hispanohablantes con acceso a dispositivos móviles e internet, sin que se exija un diagnóstico clínico previo como condición de participación. La delimitación geográfica no restringe el alcance a un país específico, dado que la modalidad de distribución digital permite su acceso transfronterizo. Se excluyen del alcance del programa las personas con diagnóstico de trastorno mental grave que requieran atención clínica especializada, para quienes la presente propuesta puede funcionar únicamente como complemento supervisado.

En cuanto a su delimitación temporal, la investigación se desarrolló durante el período académico II-2016, correspondiente al segundo semestre del año 2016, en el marco del Doctorado en Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB).

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se expone el fundamento teórico que sustenta la investigación. Se presentan, en primer lugar, los antecedentes de estudios relacionados con la Educación Racional Emotiva, el microaprendizaje y las intervenciones psicológicas mediadas por tecnología. A continuación, se desarrollan las bases teóricas que articulan los constructos centrales del estudio: la intervención psicológica y su modalidad no presencial, la Terapia Racional Emotiva Conductual, la Educación Racional Emotiva, las creencias irracionales y el microaprendizaje. El capítulo cierra con el sistema de variables que operacionaliza el objeto de estudio.

1.- Antecedentes de la Investigación

En este apartado se presentan investigaciones previas que guardan relación con los constructos centrales de este estudio. Los antecedentes identificados provienen de Panamá, Rumania, Cuba y el ámbito anglosajón, dado que, luego de una revisión exhaustiva de la literatura disponible, no se encontraron investigaciones publicadas en América Latina que aborden de forma específica el diseño de programas de Educación Racional Emotiva basados en microaprendizaje digital para población hispanohablante. Esta ausencia refuerza la pertinencia del presente estudio como aporte pionero en la región en la articulación de ambos campos.

Cárdenas (2008) realizó el trabajo para optar al título de Magíster en Psicología Clínica denominado "Programa de Educación Emocional basado en la Terapia Racional Emotiva Conductual", un estudio de caso en una muestra de 12 niños de 9 a 10 años del cuarto grado de educación primaria que presentaron deficiencias en el control y la expresión apropiada de la ira,

en el Centro Educativo Básico General República de México, de la ciudad de Panamá. Para evaluar el programa se aplicaron pruebas pre y postest mediante el Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en Niños y Adolescentes (STAXI-NA), el Inventario de Creencias Irracionales sobre la Ira y la Escala de Evaluación de Conductas Agresivas. El programa operó con una frecuencia de tres sesiones grupales semanales de 45 a 60 minutos de duración, durante tres meses. Los resultados indicaron una mejora significativa en el control y la expresión de la ira, confirmando que un programa basado en los principios de la ERE puede producir cambios cognitivos y conductuales medibles en población infantil.

Opre y cols. (2011) presentaron en la Conferencia Internacional sobre Educación y Psicología Educativa (ICEEPSY 2011) un trabajo realizado en Rumania en el que evaluaron la eficacia de un programa de asesoramiento psicológico denominado SELF KIT, diseñado para el desarrollo de competencias sociales y emocionales en niños de 4 a 6 años, fundamentado en los principios de la TREC (Ellis, 1971) y la ERE (Knaus, 1974). La muestra estuvo conformada por 162 niños (89 niñas y 73 varones) de un jardín de infantes de Cluj Napoca, Rumania. La evaluación se realizó mediante la Plataforma de Desarrollo Infantil (PEDA), con observación multimétodo a través de padres, maestros y psicólogos. Los resultados apoyaron la efectividad del programa para reducir problemas internalizados y externalizados, y revelaron la necesidad de ampliar la formación de docentes en competencias racionales y emocionales.

Popa y Bochis (2012) realizaron un estudio en Rumania denominado "Efectos de un programa de educación racional emotiva conductual sobre el estatus sociométrico y la modificación de la percepción interpersonal en alumnos rumanos de 9 a 10 años". El estudio empleó un diseño pretest-postest con grupo experimental y grupo control (N = 46 niños), utilizando un test

sociométrico y la Escala de Percepción Interpersonal validados para la población rumana. Los resultados demostraron que la aplicación de un programa de ERE produjo mejoras significativas en las relaciones interpersonales entre pares y efectos positivos sobre el estatus sociométrico y la percepción interpersonal de los participantes.

Gámez (2013) desarrolló una propuesta de intervención denominada "Programa de intervención psicológica para la atenuación de creencias irracionales en atletas femeninas de remo". El trabajo identificó cinco creencias irracionales prevalentes en la muestra estudiada e implementó un programa de intervención cognitiva orientado a su disputa y modificación. Los resultados evidenciaron cambios en los estados emocionales de las atletas vinculados a las creencias irracionales que incidían negativamente en su rendimiento competitivo, confirmando la utilidad de los principios de la TREC en contextos no clínicos.

Trip y Vernon (2016) publicaron en el *Journal of Evidence-Based Psychotherapies* el primer metaanálisis cuantitativo específicamente orientado a evaluar la eficacia de la Educación Racional Emotiva. Partiendo de 26 artículos que cumplieran los criterios de inclusión establecidos, los autores documentaron que la ERE produjo un efecto poderoso en la disminución de creencias irracionales y comportamientos disfuncionales, así como un efecto moderado sobre las emociones negativas. El estudio encontró también que la eficacia no parecía verse afectada por la duración de la intervención y que los efectos eran más pronunciados cuando los participantes presentaban preocupaciones activas sobre sus problemas. Este antecedente constituye la síntesis cuantitativa más comprehensiva sobre ERE disponible al momento de elaborar la presente investigación.

Muñoz, Bunge, Chen, Schueller, Bravin, Shaughnessy y Pérez-Stable (2016) reportaron en *Clinical Psychological Science* los resultados de un

modelo de Intervenciones Abiertas y Masivas en Línea (MOOIs, por sus siglas en inglés) aplicado a la cesación del tabaquismo, disponible en español e inglés, que registró 292.978 visitas de personas en 168 países durante su período de implementación. La investigación demostró que es técnicamente viable y metodológicamente legítimo diseñar intervenciones psicológicas estructuradas en formato digital de acceso masivo para población hispanohablante, con tasas de abandono del tabaco estadísticamente significativas. Este antecedente resulta relevante porque documenta empíricamente la viabilidad del canal digital como medio de entrega de intervenciones psicológicas estructuradas en español, a escala internacional, lo que sustenta una de las premisas centrales del presente programa.

Rodero (2014) desarrolló el estudio "Influence of Speech Rate and Information Density on Recognition: The Moderate Dynamic Mechanism", en el cual investigó la relación entre la velocidad del habla y la densidad de la información en el reconocimiento y la retención del mensaje. La investigadora identificó una velocidad óptima del habla ubicada entre 170 y 190 palabras por minuto, denominada "Mecanismo Dinámico Moderado", suficientemente ágil para mantener la atención del oyente y suficientemente moderada para no obstaculizar la comprensión. El estudio demostró que velocidades superiores a 210 palabras por minuto producen sobrecarga cognitiva, mientras que velocidades inferiores a 170 palabras por minuto reducen la atención por ausencia de dinamismo. Este hallazgo fundamenta los parámetros técnicos de velocidad de locución adoptados en el diseño del presente programa.

Zapata (2013) desarrolló en su tesis doctoral en Educación de la Universidad de Antioquia el "Diseño y experimentación de un modelo teórico-práctico de video-aprendizaje dirigido a maestros de educación básica haciendo uso de la WebTV". El trabajo demostró que la integración de principios constructivistas con el aprendizaje multimedia y el aprendizaje social

produce resultados válidos en contextos de formación docente en línea, y que la tecnología puede concebirse como un artefacto de mediación para construir conocimiento de forma interactiva. Este antecedente aporta evidencia sobre el uso del video como herramienta pedagógica estructurada en contextos de aprendizaje digital, lo que es directamente relevante para el diseño técnico del presente programa.

2.- Bases Teóricas

2.1.- Características de la Intervención en Psicología

Bados (2008) define la intervención psicológica como la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado con la finalidad de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, reducirlos o superarlos, así como a prevenir su ocurrencia o mejorar las capacidades personales, aún en ausencia de problemas manifiestos. Los ámbitos de la intervención psicológica son variados: clínico y de salud, educativo, laboral y organizacional, comunitario y deportivo, entre otros.

La psicología clínica y de la salud ha sido definida como la especialización que aplica los principios, técnicas y conocimientos científicos desarrollados por la psicología para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías, trastornos mentales o cualquier comportamiento relevante para los procesos de salud y enfermedad (Bados, 1998). La psicoterapia es una parte de este campo. Bernstein y Nietzel (1988) la definen como una relación interpersonal entre al menos dos participantes, uno de los cuales posee formación especializada en el manejo de problemas psicológicos, en la que se utilizan métodos de naturaleza predominantemente psicológica para producir los cambios deseados por el cliente y aprobados por el profesional.

Diversos autores señalan que, para poder considerar una terapia psicológica como tal, esta debe estar fundamentada en una teoría científica de

la personalidad y sus trastornos, y debe presentar evaluaciones empíricas de sus efectos (Ávila, 1994). Esta exigencia de sustento empírico es precisamente lo que diferencia las intervenciones basadas en evidencia de otras formas de orientación o acompañamiento no sistematizadas.

2.2.- Tratamiento, Prevención e Intervención

Bados (2008) distingue los siguientes tipos de intervención psicológica según su momento de acción:

- **Prevención primaria:** intervención dirigida a evitar la aparición de problemas psicológicos. No debe confundirse con la promoción de la salud, que busca potenciar repertorios saludables.
- **Prevención secundaria:** intervención orientada a identificar problemas en su fase más temprana y actuar sobre ellos antes de que se agraven.
- **Tratamiento:** intervención sobre problemas ya consolidados y presentes en la persona.
- **Prevención terciaria:** intervención dirigida a prevenir recaídas o a mejorar la calidad de vida en problemas crónicos. Incluye el concepto de rehabilitación.

Adicionalmente, Tortilla-Feliu (2002) propone una clasificación complementaria según el nivel de riesgo de la población objetivo: prevención universal (dirigida a la población general), prevención selectiva (dirigida a personas con factores de riesgo específicos) y prevención indicada (dirigida a personas que ya presentan manifestaciones subclínicas precursoras). El presente programa se inscribe dentro de la prevención universal, dado que no exige diagnóstico clínico previo como condición de participación.

2.3.- La Intervención Psicológica No Presencial

La intervención psicológica no presencial ha adquirido relevancia progresiva en las últimas décadas, impulsada por el desarrollo de las

tecnologías de comunicación y la necesidad de ampliar el acceso a servicios psicológicos más allá de los límites geográficos e institucionales. Bados (2008) señala que este tipo de intervención es especialmente pertinente para personas con dificultades físicas o geográficas para acceder a la consulta presencial, quienes requieren mayor anonimato, o quienes presentan trastornos de intensidad leve susceptibles de abordar mediante formatos de autoayuda guiada.

La evidencia empírica disponible respalda con solidez la eficacia de las intervenciones mediadas por internet. Cuijpers, Marks, van Straten, Cavanagh, Gega y Andersson (2009), en un metaanálisis de terapias asistidas por computadora, documentaron efectos significativos sobre ansiedad y depresión equivalentes a los de las intervenciones presenciales. Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy y Titov (2010), en un metaanálisis de terapias cognitivo-conductuales computarizadas, concluyeron que este tipo de intervenciones son efectivas, aceptables y prácticas como atención de salud con tamaños del efecto clínicamente significativos. Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper y Hedman (2014), en un metaanálisis de 13 estudios controlados con 1.053 participantes, encontraron que la terapia cognitivo-conductual guiada por internet produce resultados equivalentes a los del tratamiento presencial, con un tamaño del efecto agrupado de Hedges' $g = -0,01$ (IC 95%: $-0,13$ a $0,12$). Firth, Torous, Nicholas, Carney, Pratap, Rosenbaum y Sarris (2017), en el primer metaanálisis específico sobre aplicaciones móviles para salud mental, documentaron una reducción significativa de síntomas depresivos ($g = 0,38$; IC 95%: $0,24$ a $0,52$) en 18 ensayos controlados aleatorizados con 3.414 participantes. La convergencia de estos cuatro cuerpos de evidencia indica que el canal tecnológico no es una concesión metodológica sino una vía de intervención con respaldo empírico acumulado durante más de una década.

Christensen, Griffiths y Farrer (2009), en una revisión sistemática sobre adherencia en intervenciones por internet para ansiedad y depresión, señalaron que la adherencia constituye uno de los desafíos principales de este tipo de intervención. Sus hallazgos sugieren que el diseño de contenidos breves, secuenciados y con retroalimentación inmediata contribuye a aumentar la participación sostenida, lo que es coherente con los principios del microaprendizaje que fundamentan el presente programa.

2.4.- El Desarrollo de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC)

Albert Ellis comenzó a desarrollar la Terapia Racional Emotiva en los inicios de 1955 a partir de una revisión crítica de los fundamentos del psicoanálisis, cuya eficacia cuestionaba por la ausencia de sustento empírico sistemático (Ellis, 1962). Su obra de 1962, *Reason and Emotion in Psychotherapy*, constituye el texto fundacional en el que articula los principios teóricos y técnicos del modelo. La denominación fue ampliada posteriormente a Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) para reflejar explícitamente la dimensión conductual del modelo, que había estado presente desde sus orígenes pero que el nombre original no recogía con precisión (DiGiuseppe, Doyle, Dryden y Backx, 2014; Dryden y Branch, 2008). David (2014) describe la TREC contemporánea como un sistema de psicoterapia cognitivo-conductual que integra trabajo a nivel de creencias filosóficas nucleares, pensamientos automáticos y conductas, distinguiéndose de otros enfoques cognitivos por su énfasis en las demandas absolutistas como el mecanismo cognitivo central de la perturbación emocional.

La TREC parte del principio filosófico formulado por el estoico Epícteto en el siglo I d.C.: no son los hechos los que perturban a los seres humanos, sino la interpretación que hacen de ellos. Ellis incorpora este principio al sostener que la perturbación emocional no es causada directamente por los eventos externos (A, del inglés *Activating event*), sino por las creencias que

las personas elaboran sobre esos eventos (B, Beliefs), las cuales determinan las consecuencias emocionales y conductuales (C, Consequences). Este es el denominado Modelo A-B-C, que constituye el núcleo explicativo y el eje técnico de la TREC (Ellis, 1962).

El desarrollo histórico de la TREC tuvo una trayectoria gradualmente más amplia. Su aplicación inicial fue individual y clínica; posteriormente se extendió a grupos pequeños (1958), grandes grupos y conferencias públicas (1960), y finalmente a contextos educativos desde 1967, cuando Ellis desarrolló la idea de enseñar los principios de la TREC a niños en el marco de sus actividades escolares (Ellis, 1974). Esta expansión al ámbito educativo fue el antecedente directo de lo que Knaus (1974) sistematizaría como Educación Racional Emotiva.

2.5.- Evidencia Empírica de la TREC

La TREC cuenta con una base de evidencia empírica extensa y acumulada durante más de cinco décadas. David, Cotet, Matu, Mogoase y Stefan (2017, publicación anticipada) realizaron la revisión estructurada y metaanálisis más comprehensiva hasta la fecha, analizando 84 investigaciones publicadas entre 1960 y 2016. Los resultados mostraron un tamaño del efecto medio de $d = 0,58$ al comparar la TREC con otras intervenciones sobre resultados generales de salud mental, y de $d = 0,70$ específicamente sobre la reducción de creencias irracionales en el postest. Estos valores son indicativos de una eficacia clínicamente significativa y consistente con los hallazgos de metaanálisis anteriores (Lyons y Woods, 1991; Engels, Garnefski y Diekstra, 1993).

Vîslă, Flückiger, Grosse Holtforth y David (2016) aportaron evidencia complementaria mediante un metaanálisis de 83 estudios con 100 muestras independientes, en el que documentaron una asociación robusta entre la presencia de creencias irracionales y diversas formas de malestar psicológico

($r = 0,38$), reforzando la centralidad de este constructo como objetivo de intervención. La Tabla 1 presenta los tipos de padecimientos para los que la TREC ha demostrado eficacia con el máximo nivel de evidencia científica, según la revisión de Gálvez (2009) basada en la clasificación de la Agencia para la Investigación de las Políticas de Salud de los Estados Unidos.

Tabla 1.- TIPOS DE PADECIMIENTOS TRATADOS POR LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVO CONDUCTUAL CON EL MAXIMO NIVEL DE EVIDENCIA CIENTIFICA

Depresión	Ansiedad en Personas con Cáncer
Prevención de la Depresión	Ansiedad en Niños y Adolescentes
Depresión en Ancianos	Trastorno Obsesivo Compulsivo
Depresión en Personas Infechadas con VIH	Trastorno Obsesivo Compulsivo en Niños
Depresión en Niños y Adolescentes	Trastorno por Estrés Postraumático
Ansiedad	Trastorno Bipolar
Trastorno de Pánico Con Agorafobia	Hipocondriasis
Trastorno de Pánico Sin Agorafobia	Esquizofrenia
Desordenes de Personalidad	Síndrome de Fatiga Crónica en Adultos
Dolor Crónico de Espalda	Tratamiento del Dolor - Adultos (Excepto dolor de Cabeza)
Cefaleas Crónicas en Niños y Adolescentes	Cefalea Tensional Crónica
Tinnitus	Ayuda en Tratamiento del Dolor Personas con Cáncer
Control Glucémico en Diabetes Tipo I	Tratamiento profiláctico de la Migraña en Niños
Ayuda en la Pérdida de Peso	Rehabilitación y Prevención de la Cardiopatía Isquémica
Trastorno del Sueño en Adultos de Edad	Mejora Calidad de vida Personas con Artritis Reumatoide

Rincón (2016), Adaptado de Galves (2009), Revisión de evidencias científicas de la TREC.

2.6.- La Educación Racional Emotiva (ERE)

La Educación Racional Emotiva (ERE) fue formulada por Knaus (1974) como una extensión preventiva e interventiva de la TREC orientada a contextos educativos y poblaciones no necesariamente clínicas. Knaus (1977) la define como "un enfoque preventivo-intervencionista mediante el cual se puede enseñar a las personas conceptos de salud mental sana y las habilidades para utilizar esos conceptos". Teórica y filosóficamente, la ERE comparte los mismos fundamentos epistemológicos de la TREC: ambas parten del principio de que las creencias irracionales son el mecanismo cognitivo mediador del malestar emocional y que su disputa racional produce cambios significativos en el bienestar. Sin embargo, difieren en modalidad de entrega, población objetivo y contexto de aplicación: mientras la TREC opera principalmente en el contexto clínico terapéutico, la ERE se implementa mediante programas estructurados de aprendizaje que pueden ser facilitados por educadores y orientadores no necesariamente clínicos, en poblaciones sin diagnóstico previo (Knaus, 1985). Esta distinción es precisamente la que hace a la ERE transferible al formato de microaprendizaje digital propuesto en la presente investigación.

2.7.- Objetivos de la ERE

Obst (2013) sistematiza los objetivos generales de la ERE en cinco dimensiones:

- Mejoramiento del insight emotivo.
- Aprendizaje de recursos para reducir los trastornos emotivos.
- Fortalecimiento de la capacidad para enfrentar y resolver problemas.
- Fortalecimiento de la autoaceptación y la confianza en sí mismo.
- Desarrollo de habilidades interpersonales y sociales saludables.

Estos objetivos se articulan en tres ejes específicos: el eje racional-emotivo (reconocer emociones, comprender su origen cognitivo, modificar pensamientos disfuncionales), el eje de autoaceptación (diferenciar conductas de personas, tolerar los propios errores, quererse incondicionalmente) y el eje interpersonal (comunicación asertiva, toma de decisiones, tolerancia a las diferencias).

2.8.- Evidencia Empírica de la ERE

La eficacia de la ERE ha sido documentada desde la década de 1970. Las primeras demostraciones empíricas, sistematizadas por Knaus (1977), evidenciaron mejoras en reducción de ansiedad (Knaus y Bokor, 1975; Brody, 1974), aumento de la tolerancia a la frustración, reducción de la impulsividad y mejora del autoconcepto en poblaciones infantiles. DiGiuseppe, Miller y Trexler (1977) revisaron los estudios de esa época y concluyeron que los niños involucrados en programas de ERE eran capaces de aprender los principios básicos de la TREC y modificar sus creencias irracionales.

Tabla 2. Evidencia de mejoramiento de síntomas de la Educación Racional Emotiva (ERE) basada en Knaus (1977)

Padecimiento	Evidencias investigativas
Reducción de la ansiedad	Knaus y Bokor (1975); Brody (1974); Albert (1970)
Aumento de la tolerancia a la frustración en niños	Brody (1974)
Reducción de la impulsividad	Meichenbaum (1973)
Estimulación del habla en un niño selectivamente mudo	Knaus (1970)
Mejora del autoconcepto y de la capacidad para hacer frente a situaciones problemáticas generales	Glicken (1968); Lafferty, Denneril y Rettich (1964); Ellis (1972); Knaus y McKeever (1976); Katz (1974); DiGiuseppe (1975); DeVoge (1974)

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017), Los estudios listados son citados como fuentes secundarias, la fuente primaria consultada es Knaus (1977).

Watter (1988), en un análisis comprehensivo de la investigación acumulada sobre ERE, concluyó que los estudiantes de primaria que participaron en programas de ERE modificaron sus niveles de ansiedad, aumentaron su autoestima y elevaron su tolerancia a la frustración, desarrollando mayor capacidad para hacer frente a situaciones emocionalmente cargadas. El estudio demostró que la ERE fue eficaz para ayudar a los estudiantes a disminuir las creencias irracionales y las emociones disfuncionales, lo que constituyó la primera síntesis comprehensiva de evidencia acumulada sobre el enfoque disponible para ese momento. González, Nelson, Gutkin, Saunders, Galloway y Shwery (2004) realizaron el metaanálisis más citado sobre ERE con niños y adolescentes, reuniendo 19 estudios y documentando efectos especialmente significativos sobre conductas disruptivas y malestar emocional.

El metaanálisis más reciente disponible al momento de elaborar la presente investigación es el de Trip y Vernon (2016), que analizó 26 artículos publicados y encontró que la ERE produjo un efecto poderoso en la disminución de creencias irracionales y comportamientos disfuncionales, un efecto moderado sobre emociones negativas, y que sus resultados no se vieron afectados negativamente por la duración de la intervención. Este hallazgo es relevante para el presente estudio dado que el programa propuesto opera en un formato de duración acotada (21 días).

2.9.- Las Creencias Irracionales

Desde el enfoque cognitivo-conductual, las creencias constituyen el operador cognitivo central que regula la relación entre los estímulos ambientales y las respuestas emocionales y conductuales del individuo (Medrano y cols., 2010). El modelo A-B-C de Ellis (1962) explica que frente a un acontecimiento activador (A), no se produce directamente una consecuencia emocional o conductual (C). Las consecuencias dependen de

las creencias que el individuo genera sobre ese acontecimiento (B). Si esas creencias son flexibles, lógicas y consistentes con la realidad, se denominan racionales; si son rígidas, absolutistas y contrarias a la evidencia, se denominan irracionales.

Las creencias irracionales presentan cuatro características definitorias según Zumalde y Ramírez (1999): (1) derivan de deducciones imprecisas no apoyadas en la realidad; (2) se expresan como demandas, deberes o necesidades absolutas; (3) conducen a emociones inadecuadas; y (4) interfieren con el logro de las metas personales. David (2010) precisa que los términos racional e irracional se utilizan específicamente para describir tipos de creencias, mientras que funcional y disfuncional describen tipos de cogniciones, adaptativo y desadaptativo describen conductas, y saludable y no saludable describen reacciones fisiológicas y emocionales generadas por cogniciones.

Las creencias irracionales más comunes identificadas por Ellis, y que constituyen el eje de contenido del presente programa, son cuatro: (1) la necesidad de ser aceptado por personas significativas; (2) la exigencia de actuar siempre de manera competente; (3) la demanda de que los demás se comporten de manera justa y considerada; y (4) la expectativa de sentirse a gusto en todo momento. La comprensión de estas creencias, su identificación en el propio pensamiento y la práctica de su disputa racional constituyen los contenidos centrales del programa propuesto (Lega, Caballo y Ellis, 1997).

2.10.- Las Creencias Irracionales y el Método Científico

Ellis (1993) señala que el pensamiento irracional es en esencia anticientífico, dado que sus características de rigidez, absolutismo y resistencia a la evidencia contradicen los principios fundamentales del método científico. La TREC propone precisamente aplicar la lógica científica a la forma de verse a sí mismo y al mundo: formular los propios pensamientos como

hipótesis, buscar evidencia que las respalde o refute, y modificarlas cuando la evidencia no las sostiene.

Ellis (1993) sistematiza este proceso en cinco reglas del pensamiento racional-científico: (1) aceptar los hechos de la realidad aunque no sean deseables y verificar si siguen siendo verdaderos; (2) construir hipótesis lógicas y consistentes, revisables a la luz de nueva evidencia; (3) mantener flexibilidad frente a las propias convicciones; (4) evitar los juicios morales absolutos sobre personas o situaciones; y (5) orientar el pensamiento hacia la consecución de objetivos concretos y evaluables. Estas reglas constituyen el andamiaje metodológico de la disputa racional de creencias irracionales.

2.11.- La Reestructuración Cognitiva

La reestructuración cognitiva (RC) es una de las técnicas cognitivo-conductuales más utilizadas en el campo de la intervención psicológica. Bados y García (2010) la definen como el proceso mediante el cual el cliente, con la asistencia inicial del terapeuta, identifica y cuestiona sus pensamientos desadaptativos con el propósito de sustituirlos por pensamientos más funcionales, reduciendo o eliminando así la perturbación psicológica asociada. En la RC, los pensamientos son tratados como hipótesis que deben someterse a prueba mediante la búsqueda de evidencia y el diseño de experimentos conductuales.

Las bases teóricas de la RC descansan en tres supuestos: que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias y esa estructuración influye directamente en sus emociones y conductas; que las cogniciones son identificables mediante métodos como la entrevista, los cuestionarios y los autorregistros; y que las cogniciones son modificables, produciendo cambios terapéuticos significativos al hacerlo (Bados y García, 2010). La RC es la técnica nuclear del trabajo con creencias irracionales en la TREC y constituye

uno de los procedimientos que el presente programa busca enseñar en formato de microaprendizaje.

2.12.- El Pensamiento Racional-Emotivo

El pensamiento racional-emotivo, resultado del aprendizaje de los principios de la ERE, implica la adquisición de habilidades de pensamiento crítico y estrategias eficaces de resolución de problemas psicológicos que pueden aplicarse a lo largo de la vida (Chavan y Patil, 2014). Este tipo de pensamiento es el objetivo final del presente programa: no se trata de que los participantes memoricen los principios de la TREC, sino de que internalicen una forma de relacionarse con sus propias creencias de manera más flexible, lógica y orientada al bienestar.

Chavan y Patil (2014) propusieron un programa de diez lecciones para el fomento del pensamiento racional-emotivo que cubre desde el reconocimiento y la diferenciación de emociones hasta la gestión de demandas absolutistas y el desarrollo de perspectiva. Este programa sirvió como referencia parcial para la secuenciación de contenidos del programa propuesto en el presente estudio, complementada con el currículo de la ERE descrito por Knaus (1974) y los materiales de Lega y cols. (1997).

2.13.- El Microaprendizaje

El microaprendizaje es una modalidad de aprendizaje organizada en unidades pequeñas, delimitadas temporalmente y orientadas a objetivos específicos de aprendizaje (Hug, 2005). Hug y Friesen (2009) lo describen como una respuesta pedagógica a las condiciones del entorno digital contemporáneo, caracterizado por la fragmentación de la atención, la disponibilidad de dispositivos móviles y la demanda de acceso al aprendizaje en cualquier momento y lugar. El microaprendizaje no equivale simplemente a "contenido corto": implica una lógica de diseño instruccional en la que cada

unidad posee una función de aprendizaje delimitada, un objetivo verificable y una carga cognitiva calibrada para no exceder la capacidad de procesamiento del aprendiz.

La fundamentación cognitiva del microaprendizaje descansa en dos marcos teóricos complementarios. El primero es la teoría de la carga cognitiva de Sweller (1988), desarrollada originalmente en el contexto de la resolución de problemas, y formalizada en su aplicación al diseño instruccional por Paas, Renkl y Sweller (2003), quienes establecieron que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada de procesamiento simultáneo y que el aprendizaje es más eficaz cuando los contenidos se segmentan en unidades que no exceden esa capacidad. Aplicada al diseño de microcontenidos, esta teoría establece que los módulos breves reducen la carga cognitiva extrínseca, es decir, la demanda de procesamiento generada por la forma de presentar el material, liberando recursos cognitivos para el aprendizaje genuino. El segundo marco es la teoría del aprendizaje multimedia de Mayer (2009), según la cual las personas aprenden más profundamente cuando la información se presenta en formatos que integran imagen y narración oral en segmentos breves, respetando los principios de segmentación, coherencia y modalidad. Ambas teorías convergen en una misma prescripción para el diseño de los módulos del presente programa: unidades cortas, un concepto por módulo y narración en voz sobre imagen, en lugar de texto escrito superpuesto.

Buchem y Hamelmann (2010) señalan que el microaprendizaje es especialmente pertinente como estrategia de desarrollo profesional continuo, dado que permite a las personas aprender en contextos cotidianos, en intervalos de tiempo breves y sin requerir la inmersión prolongada que demandan los formatos tradicionales de formación. Esta característica lo convierte en un formato especialmente adecuado para intervenciones psicoeducativas dirigidas a población general, como el presente programa.

La evidencia empírica más sólida sobre la eficacia del formato de video corto en contextos de aprendizaje digital fue aportada por Guo, Kim y Rubin (2014), quienes analizaron 6,9 millones de sesiones de visualización en cuatro cursos de la plataforma edX. Sus resultados demostraron que los videos de duración inferior a seis minutos producen niveles de participación y de finalización significativamente más altos que los de mayor duración. Este hallazgo empírico fundamenta la elección de la duración de los módulos del presente programa: se establece un máximo de 10 minutos por módulo, lo que es coherente tanto con los principios del microaprendizaje como con la evidencia empírica disponible sobre atención y retención en video educativo.

2.14.- El Microaprendizaje Móvil

El microaprendizaje móvil es la modalidad de microaprendizaje entregada a través de dispositivos móviles, especialmente teléfonos inteligentes (Traxler, 2005). Su pertinencia para el presente programa se fundamenta en los datos de penetración tecnológica en América Latina: un estudio realizado en 2016 por la Asociación GSM (GSMA) proyectó que para 2020 la región alcanzaría 450 millones de personas conectadas a internet. Un estudio conjunto de IMS Internet Media Services y comScore en seis países latinoamericanos identificó que el teléfono inteligente era el dispositivo preferido para la conexión a internet con el 90% de la audiencia, y que los usuarios latinoamericanos pasaban entre 90 y 110 minutos diarios conectados a través de ese dispositivo.

Estos datos son relevantes para el presente estudio por una razón específica: si la población objetivo accede mayoritariamente a contenidos digitales a través de dispositivos móviles, y si el formato de video corto maximiza la participación y la retención en ese canal, entonces el diseño de un programa de ERE en formato de microaprendizaje móvil es una decisión

metodológica sustentada en evidencia, no una preferencia tecnológica arbitraria.

Buchem y Hamelmann (2010) señalan que el microaprendizaje favorece soluciones de aprendizaje modulares, fáciles de actualizar y reorganizar según las necesidades específicas del aprendiz, lo que lo convierte en un formato especialmente adecuado para el desarrollo de competencias en contextos digitales. Hug y Friesen (2009) complementan esta caracterización al destacar que la lógica del microaprendizaje permite al aprendiz acceder exactamente al contenido que necesita en el momento en que lo necesita, sin requerir la inmersión prolongada de los formatos de formación tradicionales.

3.- Sistema de Variables

3.1.- Definiciones Conceptuales de las Variables

- **Educación Racional Emotiva:** "Un enfoque preventivo-intervencionista mediante el cual se puede enseñar a las personas conceptos de salud mental sana y las habilidades para utilizar estos conceptos" (Knaus, 1977).
- **Creencia irracional:** "Un tipo de cognición personal evaluativa, absolutista, expresada como obligación, que está asociada a emociones inadecuadas como ansiedad y depresión y que interfiere con la consecución de las metas de los individuos" (Ellis y Lega, 1993).
- **Microaprendizaje:** Modalidad de aprendizaje organizada en unidades pequeñas, delimitadas temporalmente y orientadas a objetivos específicos de aprendizaje, diseñadas para ser entregadas a través de tecnología digital (Hug, 2005).

3.2.- Definición Operacional de la Variable

Programa de Educación Racional Emotiva para la Disminución de las Creencias Irracionales: Propuesta de contenido organizada en 21 módulos

de microaprendizaje en formato de video-tutorial de 10 minutos de duración, basados en los principios de la ERE (Knaus, 1974) y la TREC (Ellis, 1962), diseñados para ser entregados en secuencia forzada a través de una plataforma de e-learning de acceso móvil, con el propósito de disminuir las creencias irracionales más comunes en personas hispanohablantes adultas con acceso a dispositivos móviles e internet.

3.3.- Cuadro de Operacionalización de la Variable

Tabla 3. Cuadro de operacionalización de la variable

Objetivo General: Proponer un programa de Educación Racional Emotiva basado en el microaprendizaje para la disminución de las creencias irracionales en personas hispanohablantes con acceso a dispositivos móviles e internet.			
Objetivos Específicos	Variable	Dimensiones	Indicadores
Analizar los parámetros técnicos del microaprendizaje.	Educación Racional Emotiva (ERE)	Duración de los módulos	Minutos por módulo / Palabras totales por módulo
		Velocidad de locución	Palabras por minuto (ppm)
Describir la estructura de intervención sobre las creencias irracionales más comunes.		Creencias irracionales	Necesidad de aceptación / Exigencia de competencia / Demanda de trato justo / Expectativa de bienestar permanente
Describir los programas de ERE existentes para adaptar el contenido.		Contenido clave	Técnicas y secuencias utilizadas en programas de ERE previos
Diseñar el contenido del programa en formato de microaprendizaje.		Producto de la investigación	21 módulos de videotutorial / Guiones de contenido / Manual de facilitación
Evaluar la factibilidad del programa en sus dimensiones de aceptabilidad, demanda potencial, implementación y practicidad económica.		Factibilidad	Aceptabilidad / Demanda potencial / Implementación técnica / Practicidad económica
Evaluar el cambio en las creencias irracionales antes y después de la aplicación del programa.	Creencias irracionales (variable dependiente)	Medición pre-post	Puntuación total IBT (Jones, 1968) / Puntuación por subescala / Diferencia pre-post por dimensión

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo describe la arquitectura metodológica de la investigación. Se expone el enfoque epistemológico que la sustenta, la modalidad de investigación seleccionada, las etapas que estructuran el proceso investigativo, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información, la población sobre la que se desarrolló el diagnóstico, el procedimiento seguido y las consideraciones éticas que orientaron el trabajo. La modalidad seleccionada es el Proyecto Factible, en los términos definidos por el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2016), con apoyo en investigación documental.

1.- Enfoque Epistemológico

La investigación se inscribe en el paradigma positivista y adopta un enfoque cuantitativo. El positivismo, en la tradición filosófica que informa las ciencias sociales aplicadas, sostiene que el conocimiento válido es aquel que puede ser sustentado mediante evidencia empírica, sometido a verificación sistemática y expresado en términos observables y medibles (Palella y Martins, 2006). Este paradigma es coherente con los propósitos del presente estudio, que busca fundamentar el diseño de un programa de intervención en evidencia científica acumulada y verificable sobre la eficacia de la Educación Racional Emotiva.

El enfoque cuantitativo condiciona los procedimientos del estudio en dos sentidos. En primer lugar, la revisión de la literatura sobre la Educación Racional Emotiva, el microaprendizaje y las intervenciones psicológicas mediadas por tecnología se orienta a identificar evidencia empírica

cuantificable: tamaños del efecto, tasas de adherencia, parámetros técnicos de duración y densidad de contenido. En segundo lugar, el diagnóstico que sustenta la propuesta se apoya en datos medibles sobre la prevalencia de creencias irracionales y la brecha de acceso a servicios de salud mental en la población hispanohablante. Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos fundamentada en medición numérica y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar supuestos teóricos.

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación sigue una lógica racionalista-deductiva en la fase de fundamentación teórica: a partir de los principios establecidos por la Terapia Racional Emotiva Conductual y la Educación Racional Emotiva, se deducen los contenidos y la secuencia del programa propuesto. Esta lógica se complementa con un razonamiento inductivo en la fase de diagnóstico, en la que se parte de datos contextuales específicos para fundamentar la pertinencia de la propuesta en la población objetivo.

2.- Modalidad de Investigación

La investigación se ubica en la modalidad de Proyecto Factible. El Manual de Trabajos de Grado de la UPEL (2016) define el Proyecto Factible como la investigación que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. El producto de esta modalidad puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. La modalidad exige que la propuesta esté precedida de un diagnóstico de la situación y sustentada en un proceso de investigación que demuestre su factibilidad.

Dubs de Moya (2002) precisa que el Proyecto Factible implica el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema práctico o a

satisfacer necesidades en un ámbito institucional o social. Su estructura metodológica distingue dos grandes componentes: el diagnóstico, que documenta la existencia del problema y la ausencia del recurso o protocolo que lo abordaría, y el diseño de la propuesta, que produce ese recurso de manera fundamentada, estructurada y factible. Ambos componentes son requisitos metodológicos no opcionales de esta modalidad.

La modalidad de Proyecto Factible se apoya de manera complementaria en una investigación de tipo documental. Arias (2012) define la investigación documental como aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos, electrónicos y audiovisuales. En el presente estudio, la investigación documental opera en dos funciones: fundamentar teóricamente el diseño del programa mediante la revisión estructurada de la literatura sobre ERE, microaprendizaje e intervenciones digitales, e identificar los parámetros técnicos que deben orientar la producción de los módulos del programa.

Hurtado (2012) ubica el Proyecto Factible dentro de las investigaciones de tipo proyectivo, que plantean soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación que implica explorar, describir y proponer alternativas de cambio, sin que sea requisito la ejecución de la propuesta. La presente investigación se ajusta a esta caracterización: su producto es el diseño del programa y la demostración de su factibilidad, no su implementación empírica, la cual queda planteada como línea de investigación futura.

3.- Etapas del Proyecto Factible

De acuerdo con Dubs de Moya (2002) y el Manual de la UPEL (2016), el Proyecto Factible se desarrolla en etapas secuenciales. La correspondencia entre esas etapas y la estructura de capítulos de la presente tesis es la siguiente:

Tabla 4. Correspondencia entre etapas del Proyecto Factible y capítulos de tesis

Etapas del Proyecto Factible (Dubs de Moya, 2002; UPEL, 2016)	Función metodológica	Capítulo correspondiente
Etapas I: Diagnóstico de la situación	Documentar la demanda potencial no atendida y la ausencia de oferta programática	Capítulo III (Sección 3.1) y Capítulo I (Planteamiento)
Etapas II: Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta	Establecer los principios que orientan el diseño con base en la evidencia científica disponible	Capítulo II (Marco Teórico) y Capítulo III (Sección 3.2)
Etapas III: Procedimiento metodológico	Describir el proceso de revisión documental y diseño del programa	Capítulo III (Sección 3.3) y Capítulo IV (Resultados)
Etapas IV: Actividades y recursos necesarios para su ejecución	Especificar los pasos, recursos y productos de cada fase del proceso investigativo	Capítulo III (Sección 3.4) y Capítulo IV
Etapas V: Análisis de viabilidad y factibilidad	Evaluar la factibilidad del programa en sus cuatro dimensiones operativas	Capítulo V (Sección 11)
Propuesta (producto central)	Presentar el programa diseñado como respuesta a la demanda potencial documentada	Capítulo V (Secciones 1-10)

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017), adaptado de Dubs de Moya (2002) y UPEL (2016).

De acuerdo con Dubs de Moya (2002) y el Manual de la UPEL (2016), el Proyecto Factible se desarrolla en las siguientes etapas metodológicas secuenciales, cada una de las cuales cumple una función específica dentro de la arquitectura de la investigación:

3.1.- Etapas I: Diagnóstico Situacional

El diagnóstico tiene por función documentar la existencia del problema práctico que justifica la propuesta y demostrar la ausencia del recurso o

protocolo que lo abordaría de manera sistemática. Dubs de Moya (2002) establece que el diagnóstico del Proyecto Factible puede basarse en una investigación de campo o en una investigación documental, dependiendo de las características del problema y los recursos disponibles. En el presente estudio, la decisión de optar por el diagnóstico documental responde a que la demanda potencial no atendida puede documentarse de manera suficiente y rigurosa a través de la revisión de evidencia epidemiológica y de la literatura disponible sobre programas existentes, sin que sea necesario recurrir a instrumentos de campo. El diagnóstico opera en dos niveles.

En el nivel epidemiológico, los datos de Kohn, Saxena, Levav y Saraceno (2004) y de Rodríguez, Kohn y Aguilar-Gaxiola (2009) documentan que la mayoría de las personas que experimenta malestar psicológico en América Latina no accede a ningún tipo de atención especializada. Las creencias irracionales, identificadas por la Terapia Racional Emotiva Conductual como el mecanismo cognitivo mediador del malestar emocional (Ellis, 1962), constituyen un objetivo de intervención de alta prevalencia y escasa cobertura en la región.

En el nivel de la oferta programática, la revisión documental realizada para la presente investigación no identificó ningún programa estructurado de Educación Racional Emotiva disponible en formato de microaprendizaje digital para población hispanohablante adulta. Esta ausencia documenta la demanda potencial no atendida en el sentido de Bowen y cols. (2009): no se trata únicamente de que el problema existe, sino de que no existe ningún protocolo operativo que lo aborde de manera estructurada, replicable y accesible a través de tecnología móvil en español.

El diagnóstico se sustentó metodológicamente en el análisis documental de fuentes primarias: artículos científicos indexados sobre eficacia de la ERE y la TREC, metaanálisis sobre intervenciones psicológicas digitales, datos

epidemiológicos de organismos internacionales (OMS, OPS) y estudios técnicos sobre parámetros óptimos de microaprendizaje en video. Las fuentes consultadas se especifican en la sección de técnicas e instrumentos de recolección de información.

3.2.- Etapa II: Planteamiento y Fundamentación de la Propuesta

Esta etapa traduce los hallazgos del diagnóstico en los principios que orientarán el diseño del programa. El planteamiento de la propuesta establece que el programa debe: (a) fundamentarse en los principios de la Educación Racional Emotiva (Knaus, 1974) y la Terapia Racional Emotiva Conductual (Ellis, 1962); (b) organizarse en el formato de microaprendizaje, con módulos de video-tutorial de duración no superior a 10 minutos, de acuerdo con los parámetros técnicos identificados por Guo, Kim y Rubin (2014) y con una velocidad de locución de entre 170 y 190 palabras por minuto según Rodero (2014); (c) distribuirse a través de una plataforma de e-learning de acceso móvil; y (d) diseñarse para población adulta hispanohablante sin diagnóstico clínico previo como requisito de participación.

La fundamentación científica de la propuesta descansa en el cuerpo de evidencia empírica sobre la ERE sistematizado en el Capítulo II, con especial referencia al metaanálisis de Trip y Vernon (2016) y al metaanálisis de 50 años de TREC de David y cols. (2017, publicación anticipada), que confirman la eficacia del enfoque y justifican su extensión a formatos no presenciales de entrega.

3.3.- Etapa III: Procedimiento Metodológico

El procedimiento metodológico del presente Proyecto Factible se desarrolló en tres fases:

- **Fase 1.- Revisión documental estructurada:** se realizó una búsqueda y análisis de la literatura científica disponible sobre la Educación Racional

Emotiva, la Terapia Racional Emotiva Conductual, el microaprendizaje y las intervenciones psicológicas mediadas por tecnología. La revisión se orientó a identificar: (a) los contenidos clave de la ERE con respaldo empírico; (b) los parámetros técnicos de diseño de microcontenidos en video; y (c) los antecedentes de programas similares en la literatura internacional.

- **Fase 2.- Diseño del programa:** a partir de los hallazgos de la revisión documental se diseñó la arquitectura del programa, definiendo los 21 módulos temáticos, su secuencia, duración, densidad de contenido y parámetros técnicos de producción. Cada decisión de diseño fue explícitamente fundamentada en la literatura revisada.
- **Fase 3.- Evaluación de factibilidad:** se analizó la viabilidad del programa en sus dimensiones de aceptabilidad, demanda potencial, implementación y practicidad económica, siguiendo las dimensiones de factibilidad propuestas por Bowen, Kreuter, Spring, Cofta-Woerpel, Linnan, Weiner, Bakken, Kaplan, Squiers, Fabrizio y Fernandez (2009).

3.4.- Etapa IV: Actividades y Recursos

El cuadro siguiente detalla las actividades realizadas en cada fase del procedimiento, articuladas con los objetivos específicos de la investigación:

Tabla 5. Plan de actividades por objetivo específico

Objetivo específico	Actividades	Producto verificable
Identificar la ausencia de programas ERE en formato microaprendizaje digital para hispanohablantes.	Revisión documental de bases de datos indexadas (Scopus, PubMed, ERIC, SciELO). Análisis de la brecha entre oferta disponible y necesidad documentada.	Documentación de la demanda potencial no atendida (Bowen y cols., 2009). Justificación de la pertinencia de la propuesta.

Analizar los parámetros técnicos del microaprendizaje para el diseño del programa.	Revisión de literatura sobre duración óptima de video educativo, velocidad de locución, carga cognitiva y secuenciación de contenidos.	Especificaciones técnicas: 10 minutos por módulo, 170-190 ppm, secuencia forzada, 5 módulos semanales.
Describir los programas de ERE existentes para adaptar el contenido clave.	Análisis de programas de ERE documentados en la literatura. Identificación de contenidos con mayor respaldo empírico.	Mapa de contenidos del programa: 21 módulos temáticos secuenciados.
Diseñar el contenido del programa en módulos de microaprendizaje.	Redacción de guiones de contenido. Estructuración de la secuencia temática. Desarrollo de ejemplo de guion completo (Módulo 17).	21 módulos con guiones de contenido. Ejemplo desarrollado completo.
Evaluar la factibilidad del programa en sus dimensiones de aceptabilidad, demanda potencial, implementación y practicidad económica.	Análisis de aceptabilidad basado en la evidencia de adherencia a intervenciones digitales. Análisis de demanda basado en datos de penetración tecnológica. Análisis de recursos técnicos y económicos requeridos.	Informe de factibilidad con análisis por dimensiones y estimación de costos.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

3.5.- Etapa V: Análisis de Factibilidad

La evaluación de factibilidad del presente programa se realizó tomando como referencia el marco de ocho dimensiones propuesto por Bowen y cols. (2009) para el análisis de la viabilidad de intervenciones en salud. De estas ocho dimensiones, el presente estudio aborda las cuatro que pueden evaluarse en la fase de diseño, sin implementación empírica previa:

- **Aceptabilidad:** grado en que la intervención es considerada apropiada por la población objetivo, evaluada a partir de la evidencia sobre adherencia a intervenciones psicológicas digitales en formato de video (Andersson y cols., 2014; Firth y cols., 2017; Christensen y cols., 2009).

- **Demanda:** evidencia de que existe una necesidad no cubierta en la población objetivo, documentada mediante los datos epidemiológicos sobre la brecha de tratamiento en salud mental y la ausencia de programas ERE en formato digital en español.
- **Implementación:** viabilidad de entregar el programa tal como fue diseñado, evaluada a través del análisis de los recursos tecnológicos requeridos (plataforma de e-learning, dispositivos móviles, conectividad) y la penetración de estos en la población objetivo hispanohablante.
- **Practicidad:** viabilidad económica y operativa de producir e implementar el programa con los recursos disponibles, documentada mediante el análisis de costos de producción de los módulos de video.

Las cuatro dimensiones restantes del marco de Bowen y cols. (2009), a saber, adaptación, integración, expansión y prueba de eficacia limitada, son pertinentes para fases posteriores de la investigación que impliquen pilotaje e implementación real del programa, y se proponen como agenda de investigación futura en las recomendaciones.

4.- Población

En el contexto de la presente investigación, que no implica trabajo de campo con sujetos humanos sino diseño de propuesta con base en revisión documental, la noción de universo de estudio opera en dos sentidos diferenciados que es necesario distinguir con precisión.

Las fuentes documentales de la investigación están constituidas por el corpus de investigaciones científicas relevantes para los tres ejes temáticos del estudio: (a) la Educación Racional Emotiva y la Terapia Racional Emotiva Conductual, con énfasis en estudios de eficacia publicados en revistas indexadas; (b) el microaprendizaje y el aprendizaje digital móvil, con énfasis en estudios sobre parámetros técnicos de diseño de contenido en video; y (c) las intervenciones psicológicas mediadas por tecnología, con énfasis en meta-

análisis de eficacia y estudios de adherencia. Este universo documental se delimitó a publicaciones disponibles hasta noviembre de 2017 y provenientes de bases de datos indexadas (Scopus, PubMed, ERIC, PsycINFO, SciELO).

La población objetivo del programa propuesto está constituida por personas adultas hispanohablantes con acceso a dispositivos móviles e internet, que no presenten diagnóstico de trastorno mental grave como condición de participación. Los criterios de inclusión son: (a) edad igual o superior a 18 años; (b) dominio del idioma español; (c) acceso a teléfono inteligente o dispositivo similar con conexión a internet; (d) disposición voluntaria a participar en el programa. Los criterios de exclusión son: (a) diagnóstico activo de trastorno psicótico, trastorno bipolar con episodio agudo, o cualquier condición que requiera atención clínica especializada como requisito previo; (b) incapacidad para acceder de manera autónoma a contenido audiovisual digital.

Esta delimitación es coherente con la modalidad educativa del Proyecto Factible en Psicología, que no exige diagnóstico clínico como condición de participación y se orienta a la prevención y la educación emocional en población general, sin sustituir la atención clínica especializada.

5.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Dado que la presente investigación es de modalidad documental, las técnicas de recolección de información son de naturaleza bibliográfica y analítica. Hernández y cols. (2014) señalan que en la investigación documental la recolección de datos se realiza mediante el análisis sistemático de fuentes primarias y secundarias disponibles sobre el fenómeno estudiado.

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:

- **Revisión bibliográfica estructurada:** búsqueda estructurada en bases de datos indexadas de artículos científicos, revisiones sistemáticas y

metaanálisis relacionados con la ERE, la TREC, el microaprendizaje y las intervenciones psicológicas digitales. Los criterios de inclusión para la selección de fuentes fueron: publicación en revista indexada, disponibilidad del texto completo o del resumen verificable, pertinencia directa con los ejes temáticos del estudio y fecha de publicación igual o anterior a noviembre de 2017.

- **Análisis documental:** lectura crítica y sistematización de las fuentes seleccionadas, con extracción de los datos relevantes para cada componente del diseño del programa: contenidos temáticos con respaldo empírico, parámetros técnicos de producción de microcontenidos, evidencia de eficacia y datos de factibilidad. Morales (2003), citando a Alfonso (1995), define la investigación documental como un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información en torno a un tema determinado.
- **Resumen analítico:** síntesis de los hallazgos de cada fuente consultada, expresada en términos propios del investigador, con registro de los datos de autoría y publicación necesarios para la citación en formato APA 6ª edición.

Las fuentes consultadas se organizaron en tres categorías: artículos científicos en su mayoría en idioma inglés provenientes de revistas especializadas en psicología cognitivo-conductual, educación y tecnología educativa; libros de texto especializados en TREC, ERE y metodología de la investigación; y documentos institucionales de organismos internacionales de salud (OMS, OPS) para los datos epidemiológicos del diagnóstico.

6.- Métodos y Técnicas de Análisis de la Información

El análisis de la información recolectada se realizó mediante dos procedimientos complementarios:

Análisis de contenido: examen sistemático del contenido de las fuentes revisadas, orientado a identificar los componentes sustantivos del programa (contenidos temáticos, secuencia, técnicas de intervención) y los parámetros técnicos de diseño (duración, velocidad, formato). El análisis se concentró en el contenido de las fuentes más que en su forma o presentación externa, garantizando la objetividad en la interpretación de los resultados.

Síntesis integrativa: articulación de los hallazgos provenientes de los distintos ejes temáticos en un diseño coherente y unificado. Esta síntesis permitió traducir la evidencia empírica sobre ERE en contenidos específicos de cada módulo, la evidencia sobre microaprendizaje en parámetros técnicos de producción, y la evidencia sobre intervenciones digitales en decisiones de diseño sobre formato, duración y modalidad de entrega del programa.

7.- Procedimiento de la Investigación

El procedimiento de la investigación se desarrolló en tres fases secuenciales:

- **Fase 1.- Planificación:** definición del problema de investigación y de la demanda potencial no atendida documentada, formulación de objetivos, delimitación del marco teórico y diseño del plan de revisión documental. En esta fase se establecieron los criterios de búsqueda y selección de fuentes, los ejes temáticos de la revisión y los parámetros metodológicos del Proyecto Factible adoptados para estructurar la investigación.
- **Fase 2.- Ejecución:** realización de la revisión documental estructurada, análisis de las fuentes seleccionadas, diseño del contenido del programa, redacción de guiones y elaboración del análisis de factibilidad. Esta fase produjo los cuatro entregables centrales del estudio: el diagnóstico de la demanda potencial no atendida, los parámetros técnicos del programa, el mapa de 21 módulos con sus guiones de contenido y el informe de factibilidad.

- **Fase 3.- Divulgación:** redacción del informe final de investigación en el formato establecido por las normas de la UPEL (2016) y el Consejo Directivo de la UNERMB (CONDIR, 2005), y presentación ante el jurado evaluador. Los resultados se organizaron en los capítulos IV y V de la tesis, correspondientes al análisis de los parámetros técnicos y a la propuesta del programa, respectivamente.

8.- Consideraciones Éticas

La presente investigación, al ser de modalidad documental y no implicar trabajo directo con sujetos humanos en la fase de diseño, no genera riesgos de daño psicológico, físico o social para participantes. Sin embargo, en tanto producto destinado a su futura implementación con personas, el diseño del programa incorpora las siguientes consideraciones éticas:

En cuanto al marco normativo venezolano, la investigación se orienta por los principios establecidos en el Código de Ética del Psicólogo Venezolano, en particular los artículos 55, 57 y 60, que regulan la investigación psicológica, la experimentación con humanos y la garantía del anonimato de los participantes. El Artículo 55 establece que la investigación en psicología debe ser realizada y supervisada por personas técnicamente entrenadas y científicamente calificadas. El Artículo 57 señala que toda persona debe expresar libremente su voluntad de participar, debe estar informada de la naturaleza y alcance del estudio, y debe tener la facultad de suspender su participación en cualquier momento. El Artículo 60 establece la obligación del investigador de garantizar el anonimato de las respuestas y de evitar cualquier daño moral a los participantes.

En cuanto al marco internacional, el programa propuesto se diseñó bajo los principios de la Declaración de Helsinki (2013) en lo relativo al respeto a la autonomía de los participantes, la minimización del riesgo y la garantía del consentimiento informado previo a cualquier fase de implementación. La

participación en el programa es voluntaria, gratuita y anónima, sin que su interrupción genere consecuencia alguna para el participante.

En cuanto a la integridad científica, la investigación se ajusta a los principios de honestidad intelectual en la citación de fuentes, reconocimiento de la autoría de los contenidos utilizados y declaración explícita de los límites del alcance del estudio. El diseño del programa no sustituye la atención clínica especializada y así se declara explícitamente en los materiales del programa, que incluirán una advertencia dirigida a los participantes que presenten síntomas de intensidad clínica para que busquen orientación profesional.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente capítulo expone los resultados del proceso investigativo en correspondencia con los objetivos específicos planteados. Se presentan en primer lugar los resultados del análisis técnico sobre los parámetros de velocidad del habla y duración de los módulos, que orientaron el diseño del programa. En segundo lugar, se presenta la estructura de intervención sobre las cuatro creencias irracionales más comunes, derivada del modelo de Ellis y Lega (1993) y complementada con las preguntas de reestructuración cognitiva de Bados y García (2010). En tercer lugar, se describen los programas de Educación Racional Emotiva identificados en la revisión bibliográfica, que sirvieron como referencia para la selección y organización de los contenidos del programa propuesto.

1.- Parámetros Técnicos para el Diseño del Programa

En respuesta al primer objetivo específico, orientado a analizar los parámetros técnicos necesarios para el diseño del programa con base en la metodología del microaprendizaje, se realizó un análisis empírico de la velocidad del habla en tres corpus de contenido oral en español, con el propósito de derivar un parámetro de locución que orientara la extensión de los guiones de los módulos.

1.1.- Análisis de la Velocidad del Habla: Metodología

El procedimiento de análisis consistió en la descarga de los subtítulos generados de forma automática por las plataformas de video correspondientes a cada corpus, y en el posterior conteo de las palabras contenidas en cada transcripción. La velocidad del habla se calculó dividiendo el número total de palabras de cada pieza entre su duración en minutos, expresando el resultado

en palabras por minuto (ppm). Este procedimiento se replicó de manera idéntica en los tres corpus para garantizar la comparabilidad de los resultados.

La selección de los tres corpus respondió a criterios de muestra intencional (Hernández y cols., 2014) orientados por dos propósitos complementarios: la máxima variación en el nivel de densidad conceptual del contenido oral y la representatividad de los principales registros de comunicación digital en español a los que el programa propuesto estaría expuesto. El Corpus 1 (charlas TED) representa contenido de divulgación científica con alta demanda de atención y nivel de complejidad medio. El Corpus 2 (entrevistas de marketing digital) representa contenido especializado de densidad conceptual media-baja y ritmo conversacional elevado. El Corpus 3 (ponencias académicas CIGAG-URBE) representa el registro académico formal con la mayor densidad conceptual y el ritmo más lento. Esta variación intencionada permite derivar un parámetro de velocidad que sea representativo del espectro completo del habla oral formal en español, y no de un solo registro.

1.2.- Corpus 1: Charlas TED

El primer corpus estuvo constituido por las 25 charlas más visualizadas de la plataforma TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño), una organización sin fines de lucro dedicada a la divulgación de ideas con impacto social y científico. Las charlas seleccionadas habían sido visualizadas de forma acumulada por más de 533 millones de personas entre 2006 y 2016, y fueron recuperadas de la plataforma ted.com. Wingrove (2017) señala que este tipo de presentaciones son compatibles con la escucha académica, aunque presentan una velocidad de elocución superior a la de las conferencias universitarias convencionales.

El análisis de las 25 charlas arrojó una velocidad promedio de 157 palabras por minuto (ppm), con una duración media de 16 minutos con 30 segundos por

charla y un promedio de 2.474 palabras por pieza. La Tabla 1 presenta los promedios ponderados por charla.

Tabla 6. Velocidad promedio del habla en charlas TED (muestra: 25 charlas)

Indicador	Valor	Unidad
Velocidad promedio del habla	157	Palabras por minuto
Duración promedio por charla	16:30	Minutos: segundos
Palabras promedio por charla	2.474	Palabras

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

1.3.- Corpus 2: Entrevistas en Canal de Marketing Digital

El segundo corpus estuvo conformado por 25 entrevistas seleccionadas de forma aleatoria de un canal de YouTube dedicado al marketing digital, conducido por Joan Boluda Llongueras, especialista con más de 20 años de experiencia en el área. La metodología de análisis fue idéntica a la del primer corpus. Los resultados indicaron una velocidad promedio de 171 palabras por minuto, con una duración media de 26 minutos con 25 segundos por entrevista y 4.544 palabras por pieza. La Tabla 2 presenta los promedios ponderados.

Tabla 7. Velocidad promedio del habla en entrevistas de marketing digital (muestra: 25 entrevistas)

Indicador	Valor	Unidad
Velocidad promedio del habla	171	Palabras por minuto
Duración promedio por entrevista	26:25	Minutos : segundos
Palabras promedio por entrevista	4.544	Palabras

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

1.4.- Corpus 3: Ponencias Académicas CIGAG-URBE

El tercer corpus estuvo conformado por las ponencias presentadas en las VIII Jornadas de Investigación del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales (CIGAG) del Decanato de Investigación y Postgrado de la Universidad Rafael Beloso Chacín (URBE), realizadas en el año 2015. La metodología de análisis fue idéntica a la de los corpus anteriores. Los resultados indicaron una velocidad promedio de 142 palabras por minuto, con una duración media de 11 minutos con 29 segundos y 1.513 palabras por ponencia. La Tabla 3 presenta los promedios ponderados.

Tabla 8. Velocidad promedio del habla en ponencias académicas CIGAG-URBE (muestra: ponencias 2015)

Indicador	Valor	Unidad
Velocidad promedio del habla	142	Palabras por minuto
Duración promedio por ponencia	11:29	Minutos : segundos
Palabras promedio por ponencia	1.513	Palabras

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

1.5.- Análisis Integrado y Derivación de Parámetros

El cruce de los resultados de los tres corpus arrojó una velocidad promedio general de 157 palabras por minuto. La distribución entre los corpus es coherente con la complejidad del contenido: las entrevistas de marketing, de menor densidad conceptual, registraron la velocidad más alta (171 ppm); las ponencias académicas, de mayor densidad conceptual, registraron la más baja (142 ppm). Este hallazgo es consistente con el principio documentado por Rodero (2014), según el cual a mayor velocidad debe corresponder menor complejidad de la información y viceversa.

Rodero (2014) establece que la velocidad óptima del habla para facilitar el procesamiento de la información se ubica entre 170 y 190 palabras por minuto, denominando a este rango el Mecanismo Dinámico Moderado. La autora señala que velocidades inferiores a 170 ppm reducen la atención del oyente por ausencia de dinamismo, mientras que velocidades superiores a 210 ppm producen sobrecarga cognitiva e impiden la comprensión, especialmente cuando el contenido es complejo.

Para la derivación del parámetro de locución del programa, se calculó la desviación estándar del conjunto de los tres corpus, cuyo valor fue de 24,68. Aplicando el criterio de $\pm \frac{1}{2}$ desviación estándar (12,34) alrededor del promedio de 157 ppm, se obtuvo un rango de normalidad estadística de 144 a 170 palabras por minuto. El límite superior de ese rango (170 ppm) coincide con el límite inferior del Mecanismo Dinámico Moderado de Rodero (2014) y es, por tanto, el valor que ofrece mayor coherencia entre la evidencia empírica local de los corpus analizados y la evidencia de la literatura especializada.

A este fundamento empírico y bibliográfico se añade la evidencia de Guo, Kim y Rubin (2014), quienes documentaron, en el análisis de 6,9 millones de sesiones de visualización en plataformas de educación en línea, que los videos educativos de duración inferior a seis minutos producen niveles de participación y retención significativamente más altos que los de mayor extensión. La teoría de la carga cognitiva de Sweller (1988) sustenta adicionalmente que la segmentación del contenido en unidades breves reduce la carga extrínseca de procesamiento y libera recursos cognitivos para el aprendizaje genuino.

A partir de estos resultados convergentes se establecen los siguientes parámetros técnicos para el diseño del programa:

Tabla 9. Parámetros técnicos para el diseño del programa derivados del análisis empírico

Parámetro técnico	Valor establecido
Velocidad de locución	170 palabras por minuto (ppm)
Duración de cada módulo	10 minutos
Extensión del guion por módulo	1.700 palabras
Número total de módulos	21 módulos
Duración total del programa	21 módulos en 21 días, un módulo por día (240 minutos de contenido principal)
Formato de entrega	Videotutorial en secuencia forzada vía plataforma e-learning

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

La decisión de fijar la duración en 10 minutos por módulo, en lugar del límite de 6 minutos sugerido por Guo y cols. (2014) para maximizar la participación, responde a la naturaleza del contenido: los principios de la ERE requieren exposición conceptual y ejemplificación aplicada que no es posible completar en menos de 8 minutos sin sacrificar la comprensión. El valor de 10 minutos representa el equilibrio entre la evidencia sobre duración óptima y la complejidad inherente del contenido psicoeducativo.

2.- Estructura de Intervención sobre las Creencias Irracionales

En respuesta al segundo objetivo específico, orientado a describir la estructura básica de intervención sobre las creencias irracionales más comunes, se adaptó la metodología de disputa racional descrita por Ellis y Lega (1993), complementada con las preguntas de reestructuración cognitiva sistematizadas por Bados y García (2010). Las cuatro creencias irracionales que constituyen el eje de contenido del programa son las siguientes:

- Debo ser aceptado por las personas que considero importantes y, de no ser así, es algo catastrófico y terrible.

- Debo hacer las cosas muy bien y actuar de manera competente en todo momento.
- Las personas deben tratarme con consideración y justicia y, cuando no lo hacen, son seres indeseables que merecen ser condenados.
- Debo sentirme a gusto siempre. Es terrible y espantoso cuando las cosas no marchan como yo quiero.

2.1.- Reglas de Disputa Racional (Ellis y Lega, 1993)

La estructura de intervención propuesta por Ellis y Lega (1993) opera mediante cinco preguntas terapéuticas que someten cada creencia irracional a un análisis sistemático desde los criterios del pensamiento científico:

- **Regla 1:** ¿Es realista y verdadero este pensamiento? Verifica si la creencia tiene correspondencia con la realidad observable y los hechos disponibles.
- **Regla 2:** ¿Es lógico este pensamiento? Examina si la creencia es internamente consistente y si sus conclusiones se derivan de manera válida de sus premisas.
- **Regla 3:** ¿Es flexible y poco rígido este pensamiento? Evalúa si la creencia admite excepciones o si es absolutista e inflexible ante circunstancias distintas.
- **Regla 4:** ¿Prueba este pensamiento que merezco algo? Analiza si la creencia implica una demanda absolutista de que el universo o los demás deben comportarse de una manera determinada.
- **Regla 5:** ¿Prueba esta forma de pensar que actuaré correctamente, seré feliz y obtendré buenos resultados? Evalúa si la creencia facilita o dificulta la consecución de las metas personales.

2.2.- Preguntas de Reestructuración Cognitiva (Bados y García, 2010)

Como complemento de las reglas de disputa racional, Bados y García (2010) sistematizan un conjunto de preguntas de reestructuración cognitiva organizadas en cuatro grupos funcionales, que amplían el repertorio de herramientas de disputa disponibles para el programa:

- **Grupo 1.-** Examen de las pruebas del pensamiento: preguntas orientadas a identificar la evidencia disponible a favor y en contra de la creencia, a evaluar su probabilidad real y a generar interpretaciones alternativas. Incluyen: ¿Qué datos existen a favor o en contra de este pensamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que esté interpretando correctamente la situación? ¿Existen otras interpretaciones alternativas? ¿Está empleando palabras extremas como siempre, nunca o debería?
- **Grupo 2 .-** Examen de la utilidad del pensamiento: preguntas orientadas a evaluar las consecuencias funcionales de mantener la creencia. Incluyen: ¿Le ayuda este pensamiento a conseguir sus objetivos? ¿Cuál es el impacto de este pensamiento sobre sus sentimientos y conducta? ¿Cuáles son los pros y los contras, a corto y largo plazo, de creer esto?
- **Grupo 3.-** Examen de qué pasaría si la creencia fuera cierta: preguntas orientadas a la descatastrofización. Incluyen: ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Sería algo realmente grave o un contratiempo? ¿Cómo serán las cosas dentro de un tiempo?
- **Grupo 4.-** Examen de qué se podría hacer si la creencia fuera cierta: preguntas orientadas a la activación de recursos de afrontamiento. Incluyen: ¿Qué podría hacer para manejar la situación? ¿Qué le diría a otra persona que tuviera este mismo pensamiento?

La integración de las cinco reglas de Ellis y Lega (1993) con los cuatro grupos de preguntas de Bados y García (2010) constituye la estructura de intervención que organiza el contenido de los módulos del programa dedicados a cada creencia irracional. Esta estructura permite que el participante no solo comprenda la irracionalidad de su pensamiento desde un criterio lógico, sino que también desarrolle habilidades activas de disputa y genere respuestas alternativas más funcionales.

3.- Programas de Educación Racional Emotiva Identificados

En respuesta al tercer objetivo específico, orientado a describir los programas de Educación Racional Emotiva documentados en la bibliografía con el propósito de adaptar sus contenidos a la propuesta formativa, la revisión bibliográfica identificó tres programas con suficiente nivel de desarrollo y documentación para servir como referencia:

3.1.- Programa Canónico de Knaus (1974)

El programa original de Educación Racional Emotiva descrito por Knaus (1974) fue diseñado para su aplicación en contextos escolares con estudiantes de cuarto a octavo grado. Su estructura curricular organiza los contenidos en lecciones secuenciales que cubren el reconocimiento de emociones, la comprensión del origen cognitivo del malestar emocional, la distinción entre pensamientos racionales e irracionales, y la práctica de la disputa racional. Knaus (1977) señala que el programa puede adaptarse para distintas edades y contextos, incluidos adultos y entornos no escolares, siempre que se mantenga la secuencia lógica de construcción del aprendizaje emocional. Este programa constituye la referencia canónica del campo y sustenta la arquitectura secuencial del presente programa.

3.2.- Programa de Gámez (2013)

Gámez (2013) desarrolló el único programa de intervención basado en la TREC identificado en español al momento de elaborar la presente investigación. Diseñado para atletas femeninas de remo con creencias irracionales que afectaban su rendimiento competitivo, el programa integra los siguientes componentes:

- Técnica de disputa racional basada en la TREC de Ellis (sesiones de 10 minutos diarios).
- Relajación autógena de Schultz (dos veces por semana).
- Técnica de reestructuración cognitiva (dos veces por semana).
- Establecimiento de automandatos positivos (dos veces por semana).
- Técnicas de visualización adaptadas a las características de las atletas (dos veces por semana).
- Autovigilancia y vigilancia grupal del pensamiento racional (diaria).
- Desensibilización sistemática (dos veces por semana).

La relevancia de este programa para el presente estudio reside en su demostración de que los principios de la TREC pueden operacionalizarse en un formato estructurado de aplicación breve (10 minutos diarios) con resultados medibles sobre creencias irracionales en un contexto no clínico, lo que es coherente con el enfoque del microaprendizaje adoptado en el presente programa.

3.3.- Programa de Chavan y Patil (2014)

Chavan y Patil (2014) propusieron un programa de diez lecciones para el fomento del pensamiento racional-emotivo en adultos, organizado en los siguientes módulos:

- **Lección 1:** ¿Qué son los sentimientos? Diferenciación entre emociones y sensaciones.

- **Lección 2:** ¿De dónde vienen los sentimientos? Relación entre pensamientos, emociones y reacciones.
- **Lección 3:** Medición de la intensidad emocional. Comprensión de los grados emocionales y su vínculo con las creencias.
- **Lección 4:** Diagrama Situación-Pensamiento-Emoción-Reacción. Visualización del modelo A-B-C aplicado a situaciones cotidianas.
- **Lección 5:** Reconocimiento y disputa del autodescenso. Marco para identificar y desafiar el pensamiento innecesariamente negativo sobre el yo.
- **Lección 6:** Construcción de un autoconcepto sólido. Cuestionamiento de las autoevaluaciones globales e incondicionales.
- **Lección 7:** Comprensión del error y el aprendizaje. Relación entre errores, perfeccionismo y apertura al cambio.
- **Lección 8:** Separación de supuestos, opiniones y hechos. Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.
- **Lección 9:** Demandas y catastrofización. Relación entre exigencias absolutistas y emociones disfuncionales como la ira y la ansiedad.
- **Lección 10:** Módulos avanzados. Temas especiales como responsabilidad, tolerancia a las diferencias e integración social.

Este programa aportó al presente estudio una estructura de secuenciación de contenidos aplicable a población adulta, desde los conceptos más básicos de la educación emocional hasta los mecanismos cognitivos específicos de las creencias irracionales y su disputa. La secuencia de Chavan y Patil (2014) fue integrada con el currículo de Knaus (1974) para construir el mapa de 21 módulos del presente programa, ampliando la cobertura de contenidos y ajustando la secuencia al nivel de complejidad creciente del formato de microaprendizaje adoptado.

3.4.- Síntesis comparativa de los programas identificados

Tabla 10. Síntesis comparativa de los programas de Educación Racional Emotiva identificados

Programa	Población	Formato	N.º módulos	Idioma
Knaus (1974)	Niños y adolescentes escolares	Presencial grupal	Curricular	Inglés
Gámez (2013)	Atletas adultas	Presencial individual/grupal	7 técnicas	Español
Chavan y Patil (2014)	Adultos	Presencial grupal	10 lecciones	Inglés
Presente programa (Rincón, 2017)	Adultos hispanohablantes	Digital, microaprendizaje móvil	21 módulos	Español

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

La tabla anterior sintetiza la posición diferencial del presente programa respecto a los antecedentes identificados: es el único diseñado específicamente en español para población adulta hispanohablante y el único que adopta el formato de microaprendizaje digital como modalidad de entrega, lo que confirma la pertinencia del estudio como aporte original al campo de la Educación Racional Emotiva en el contexto hispanohablante.

CAPÍTULO V

PROPUESTA: PROGRAMA DE EDUCACIÓN RACIONAL EMOTIVA BASADO EN MICROAPRENDIZAJE PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS CREENCIAS IRRACIONALES

1.- Presentación de la Propuesta

El presente capítulo constituye el producto central de la investigación y da respuesta al cuarto objetivo específico: diseñar el contenido de un programa de Educación Racional Emotiva organizado en módulos de microaprendizaje para la disminución de las creencias irracionales en personas adultas hispanohablantes con acceso a dispositivos móviles e internet.

La propuesta se fundamenta en la convergencia de tres cuerpos de evidencia articulados a lo largo de los capítulos anteriores: (1) la eficacia empíricamente documentada de la Educación Racional Emotiva como enfoque de intervención psicoeducativa (Knaus, 1974; Trip y Vernon, 2016; David y cols., 2017, publicación anticipada); (2) la pertinencia del microaprendizaje como modalidad de diseño instruccional para contenido digital de alta retención (Hug, 2005; Guo, Kim y Rubin, 2014; Sweller, 1988); y (3) la viabilidad de las intervenciones psicológicas mediadas por tecnología para población hispanohablante (Andersson y cols., 2014; Muñoz y cols., 2016). El diagnóstico realizado en el Capítulo III documentó la demanda potencial no atendida en el sentido de Bowen y cols. (2009): la ausencia de un programa estructurado de ERE en formato digital para la población objetivo, y los resultados del Capítulo IV establecieron los parámetros técnicos que orientan el diseño. El presente capítulo cierra ese ciclo produciendo la respuesta programática que esa demanda potencial requería.

El programa no pretende sustituir la atención psicológica clínica especializada. Su función es psicoeducativa y preventiva: enseñar a personas sin diagnóstico clínico activo a identificar, comprender y disputar las creencias irracionales que generan malestar emocional cotidiano, utilizando los principios del pensamiento científico aplicados al funcionamiento cognitivo propio. Los participantes con síntomas de intensidad clínica son orientados explícitamente a buscar atención profesional.

2.- Objetivo del Programa

Proporcionar a personas adultas hispanohablantes con acceso a tecnología móvil un programa de Educación Racional Emotiva estructurado en 21 módulos de microaprendizaje en formato de videotutorial, que les permita identificar y disputar las creencias irracionales más comunes que generan malestar emocional, desarrollando habilidades de pensamiento racional-emotivo aplicables de manera autónoma en su vida cotidiana.

3.- Población Objetivo y Criterios de Participación

El programa está dirigido a personas que cumplan los siguientes criterios:

- Edad igual o superior a 18 años.
- Dominio del idioma español como lengua de comunicación.
- Acceso a teléfono inteligente, tableta o computador con conexión a internet.
- Capacidad para visualizar contenido audiovisual de forma autónoma.
- Participación voluntaria, sin condicionamiento externo.

Quedan excluidos del programa, y son orientados a buscar atención clínica especializada, quienes presenten diagnóstico activo de trastorno psicótico, episodio maníaco agudo, ideación suicida activa o cualquier condición que requiera intervención clínica como condición previa. El programa puede

utilizarse como complemento de tratamiento clínico bajo supervisión profesional, pero no como sustituto de este.

4.- Escenario y Modalidad de Entrega

El programa se entrega a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de acceso por internet, compatible con dispositivos móviles y computadores de escritorio. La plataforma de referencia para la implementación inicial es la de la Red Internacional de Psicología y Gerencia, aunque el diseño del programa es transferible a cualquier plataforma de e-learning que soporte secuenciación forzada de contenidos y registro de completación por módulo.

La modalidad de entrega es 100% virtual y asincrónica. Los participantes acceden a los módulos de forma independiente, en el momento y lugar de su preferencia, a través de sus dispositivos móviles. Esta modalidad es coherente con los datos de penetración tecnológica en América Latina: el 90% de los usuarios de internet en la región accede a través de teléfonos inteligentes, con una conexión promedio de 90 a 110 minutos diarios (GSMA, 2016; IMS y comScore, 2016).

5.- Parámetros Técnicos del Programa

Los parámetros técnicos del programa fueron derivados del análisis empírico presentado en el Capítulo IV y de la evidencia bibliográfica sistematizada en el Capítulo II. Su fundamentación es la siguiente:

Tabla 11. Parámetros técnicos del programa y su fundamento bibliográfico

Parámetro	Valor	Fundamento
Velocidad de locución	170 palabras por minuto	Análisis empírico propio (Cap. IV) + Rodero (2014): límite superior del rango de normalidad y límite inferior del Mecanismo Dinámico Moderado.
Duración por módulo	10 minutos	Guo y cols. (2014): videos breves maximizan participación y retención. Sweller (1988): reducción de carga cognitiva extrínseca.
Extensión del guion por módulo	1.700 palabras	Derivado matemáticamente: 170 ppm × 10 minutos = 1.700 palabras.
Número de módulos	21 módulos	Secuencia curricular de la ERE adaptada de Knaus (1974) y Chavan y Patil (2014), organizada en progresión de complejidad creciente.
Duración total del programa	21 módulos en 21 días, un módulo por día (240 minutos)	3 semanas de intervención psicoeducativa continua con contenido principal.
Secuenciación	Forzada con verificación de comprensión	Garantiza progresión lógica del aprendizaje. El acceso al módulo siguiente se habilita tras responder las preguntas de cierre del módulo actual.
Materiales complementarios	20 casos de profundización (PDF, 1.700 palabras c/u)	Opcionales. Cubren 7 segmentos de aplicación: infantil, adolescentes, adultos, parejas, trabajo, desarrollo profesional y vida en general.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

6.- Estructura de Cada Módulo

Cada uno de los 21 módulos del programa sigue una estructura interna estandarizada de cuatro componentes, que garantiza la coherencia pedagógica y la acumulación progresiva del aprendizaje:

- **Componente 1.-** Apertura (1 minuto): presentación del tema del módulo, su relación con los módulos anteriores y el objetivo de aprendizaje específico que el participante logrará al finalizar.
- **Componente 2.-** Desarrollo conceptual (6 minutos): exposición del contenido central del módulo mediante narración en videotutorial, con ejemplos aplicados a situaciones cotidianas. El contenido se organiza en no más de tres ideas principales, de acuerdo con el principio de segmentación de la carga cognitiva (Sweller, 1988).
- **Componente 3.-** Aplicación práctica (2 minutos): ejercicio breve de aplicación del contenido expuesto a una situación concreta. El participante es invitado a identificar cómo el concepto del módulo se manifiesta en su propia experiencia.
- **Componente 4.-** Cierre y verificación (1 minuto): síntesis del módulo y tres preguntas de comprensión de respuesta múltiple que el participante debe completar para habilitar el acceso al módulo siguiente. Las preguntas no son evaluativas en sentido clínico: su función es consolidar el aprendizaje y verificar la comprensión mínima del contenido.

7.- Mapa de Contenidos: Los 21 Módulos del Programa

Los 21 módulos se organizan en tres bloques temáticos de progresión lógica, que conducen al participante desde la comprensión del origen del malestar emocional hasta el dominio de herramientas concretas de pensamiento racional y la elaboración de un plan de acción personal. Cada módulo corresponde a una unidad temática entregada en formato de un videotutorial de 10 minutos, con la excepción del Módulo 21 que, por su función de cierre e integración, se desarrolla en cuatro partes (21A, 21B, 21C y 21D) de 10 minutos cada una. El programa consta por tanto de 24 unidades de video en total (20 módulos simples + 4 partes del Módulo 21), para un total de 240 minutos de contenido principal.

Bloque I: Fundamentos del Funcionamiento Emocional (Módulos 1 al 7)

Este bloque establece el marco conceptual básico de la Educación Racional Emotiva. Su propósito es que el participante comprenda que las emociones no son respuestas directas a los eventos sino consecuencias de las creencias que elabora sobre esos eventos, y que esas creencias pueden modificarse mediante un proceso sistemático de aprendizaje.

Tabla 12. Mapa de contenidos — Bloque I: Módulos 1 al 7

N°	Título del módulo	Objetivo de aprendizaje
01	El origen de nuestros conflictos y la propuesta de Albert Ellis	Comprender que las perturbaciones emocionales tienen un origen cognitivo y que pueden modificarse mediante el aprendizaje de principios racionales (Ellis, 1962).
02	El Modelo ABC de nuestro funcionamiento cognitivo (Parte 1)	Identificar los tres componentes del Modelo ABC: acontecimiento activador (A), creencias (B) y consecuencias emocionales y conductuales (C).
03	El Modelo ABC de nuestro funcionamiento cognitivo (Parte 2)	Aplicar el Modelo ABC a situaciones cotidianas propias, identificando la mediación cognitiva entre eventos y emociones.
04	Sensaciones, emociones y conductas	Distinguir entre sensaciones físicas, emociones y conductas, y comprender su interrelación dentro del modelo cognitivo-conductual.
05	Creencias racionales e irracionales	Diferenciar creencias racionales (flexibles, lógicas y funcionales) de creencias irracionales (rígidas, absolutistas y disfuncionales) según los criterios de Ellis y Lega (1993).
06	La funcionalidad y disfuncionalidad emocional	Distinguir emociones funcionales de disfuncionales y comprender que el criterio no es la intensidad sino el grado en que facilitan u obstaculizan la consecución de metas.
07	La medición de nuestra intensidad emocional (Parte 1)	Utilizar el termómetro emocional como herramienta de autoobservación para cuantificar la intensidad de las propias emociones en situaciones específicas.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

Bloque II: Herramientas de Pensamiento Racional (Módulos 8 al 16)

Este bloque introduce las herramientas cognitivas que permiten identificar, cuestionar y disputar las creencias irracionales. Su propósito es que el participante desarrolle un repertorio de habilidades de pensamiento crítico aplicadas al análisis de sus propias creencias, siguiendo la lógica del método científico descrita por Ellis (1993).

Tabla 13. Mapa de contenidos — Bloque II: Módulos 8 al 16

N°	Título del módulo	Objetivo de aprendizaje
08	La medición de nuestra intensidad emocional (Parte 2)	Relacionar la intensidad emocional con la rigidez de las creencias que la generan y comenzar a identificar las propias creencias absolutistas.
09	Por qué modificar o mejorar mis pensamientos (Parte 1)	Comprender la relación entre creencias irracionales y malestar emocional sostenido, y reconocer la modificación cognitiva como una decisión autónoma y posible.
10	Por qué modificar o mejorar mis pensamientos (Parte 2)	Identificar los costos personales concretos de mantener creencias irracionales en las áreas de relaciones, trabajo y bienestar general.
11	Cómo pensar como un científico (Parte 1)	Aplicar las cinco reglas del pensamiento científico racional-emotivo de Ellis (1993) como criterios de evaluación de las propias creencias.
12	Cómo pensar como un científico (Parte 2)	Practicar la aplicación de las reglas del método científico a situaciones personales concretas mediante ejercicios guiados de disputa racional.
13	La prueba de mis hipótesis (Parte 1)	Formular las propias creencias como hipótesis verificables y diseñar experimentos cognitivos simples para evaluarlas.
14	La prueba de mis hipótesis (Parte 2)	Utilizar las preguntas de reestructuración cognitiva de Bados y García (2010) para examinar la evidencia disponible a favor y en contra de una creencia específica.

15	Hechos versus opiniones	Distinguir entre afirmaciones factuales verificables y opiniones evaluativas, aplicando esta distinción al análisis de las propias creencias irracionales.
16	Leyes naturales y leyes humanas	Comprender que las demandas absolutistas ("debo", "tengo que", "es necesario que") no tienen el estatus de leyes naturales y pueden ser cuestionadas y modificadas.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

Bloque III: Aplicación a las Creencias Irracionales y Plan de Acción (Módulos 17 al 21)

Este bloque aplica todas las herramientas desarrolladas en los bloques anteriores a las cuatro creencias irracionales más comunes identificadas por Ellis y Lega (1993), y culmina con la elaboración de un plan de acción personal que el participante puede seguir de manera autónoma al finalizar el programa.

Tabla 14. Mapa de contenidos — Bloque III: Módulos 17 al 21

N°	Título del módulo	Objetivo de aprendizaje
17	Los cinco componentes de cualquier problema	Analizar los problemas emocionales cotidianos utilizando los cinco componentes del Modelo ABC extendido: situación, pensamiento automático, creencia subyacente, emoción y conducta.
18	Comprender nuestros problemas	Aplicar el análisis de los cinco componentes a situaciones personales concretas, identificando la creencia irracional que sostiene el malestar emocional en cada caso.
19	El pensamiento alternativo	Generar creencias alternativas racionales para cada creencia irracional identificada, que sean flexibles, lógicas, consistentes con la evidencia y funcionales para la consecución de metas.

20	Los pensamientos automáticos: ¿de dónde provienen?	Identificar los pensamientos automáticos negativos como expresiones superficiales de creencias irracionales más profundas, y comprender la relación entre ambos niveles cognitivos.
21	Mi plan de acción (módulos 21A, 21B, 21C y 21D)	Elaborar un plan de acción personal de cuatro componentes: (a) identificación de las creencias irracionales propias más frecuentes; (b) registro de situaciones activadoras; (c) aplicación sistemática de la disputa racional; y (d) formulación de creencias alternativas consolidadas.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

El Módulo 21 se desarrolla en cuatro partes (21A, 21B, 21C y 21D) de 10 minutos cada una, dado que la elaboración de un plan de acción personal requiere mayor tiempo de procesamiento y práctica guiada que los módulos conceptuales. Esta es la única excepción a la estructura de módulo único por tema, y está justificada por la función de cierre e integración que cumple este módulo en el conjunto del programa.

8.- Análisis de las Cuatro Creencias Irracionales Centrales

Las tablas siguientes presentan para cada una de las cuatro creencias irracionales centrales del programa: la inferencia cognitiva que la caracteriza, el análisis científico mediante las cinco preguntas de disputa racional de Ellis y Lega (1993), y la respuesta racional alternativa que el participante desarrollará a lo largo del Bloque III. Este contenido constituye el núcleo de los módulos 17 al 20 y es el referente teórico que orienta la elaboración de los guiones correspondientes.

Tabla 15. Análisis de la Creencia Irracional N° 1

Creencia Irracional N° 1: Debo ser aceptado por las personas que considero importantes y, de no ser así, es algo catastrófico y terrible.		
Inferencia	Análisis científico (Ellis y Lega, 1993)	Respuesta racional
Tremendización	¿Es realista y verdadero?	No. No existe ninguna ley universal que establezca que debo ser aceptado por quienes considero importantes. Existe una ley de probabilidades que indica que muchas personas no me aceptarán en todo momento y en todas las circunstancias. El rechazo no es catastrófico ni terrible: es incómodo, a veces moderadamente malo, pero no excepcionalmente malo ni absolutamente malo. Nada puede ser 101% malo.
	¿Es lógico?	No. El hecho de que considere a alguien importante no implica lógicamente que esa persona deba aceptarme. El inconveniente de no ser aceptado no implica que mi vida sea horrible. Paradójicamente, la aceptación inmediata podría generar mayor frustración posterior si esa persona cambia de actitud.
	¿Es flexible y poco rígido?	No. La creencia afirma que en todas las circunstancias y en todo momento debo ser aceptado, lo que es absolutamente inflexible. Una creencia racional alternativa reconocería que prefiero ser aceptado pero que puedo tolerar no serlo.
	¿Prueba que merezco algo?	No. No puedo demostrar que existe una ley universal que obligue a quienes considero importantes a aceptarme, independientemente de cómo me comporte. El concepto de merecimiento absoluto no tiene sustento en la realidad observable.
	¿Prueba que actuaré bien y seré feliz?	Al contrario: creer que debo ser aceptado en todo momento produce depresión cuando no lo soy, genera dependencia emocional de la aprobación ajena, reduce mi efectividad real para relacionarme y puede llevarme a odiarme, a odiar a los demás y al mundo cuando las cosas no son como creo que deben ser.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017), adaptado de Ellis y Lega (1993).

Tabla 16. Análisis de la Creencia Irracional N° 2

Creencia Irracional N° 2: Debo hacer las cosas muy bien y actuar de manera competente en todo momento.		
Inferencia	Análisis científico (Ellis y Lega, 1993)	Respuesta racional
Condenación de sí mismo	¿Es realista y verdadero?	No. Por el hecho de ser humano, tengo capacidad de elección y también de error. El ser humano comete errores por naturaleza y, aunque decidiera actuar siempre de modo competente, no tengo una forma realista de garantizarlo en todas las circunstancias.
	¿Es lógico?	No. La creencia sostiene que bajo todas las circunstancias y de todas las maneras debo actuar correctamente, lo que es lógicamente inflexible y rígido. No existe una inferencia válida que lleve de 'quiero actuar bien' a 'debo actuar perfectamente siempre'.
	¿Es flexible y poco rígido?	No. La creencia mantiene que en todo momento y bajo cualquier circunstancia debo actuar de manera competente. Una creencia racional alternativa reconocería que prefiero actuar bien y haré mi mejor esfuerzo, pero puedo aceptar mis errores sin condenarme por ellos.
	¿Prueba que merezco algo?	No. No puedo demostrar que por ser inteligente o trabajar duro el universo me deba competencia perpetua. La obligación absoluta de merecer competencia no existe como ley universal verificable.
	¿Prueba que actuaré bien y seré feliz?	No. Creer que debo actuar siempre competentemente produce ansiedad de rendimiento, tendencia al perfeccionismo paralizante, autocondenación cuando cometo errores, y puede generar envidia o rechazo en los demás, reduciendo paradójicamente mi efectividad.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017), adaptado de Ellis y Lega (1993).

Tabla 17. Análisis de la Creencia Irracional N° 3

Creencia Irracional N° 3: Las personas deben tratarme con consideración y justicia y, cuando no lo hacen, son seres indeseables y malos que merecen ser condenados y castigados severamente.		
Inferencia	Análisis científico (Ellis y Lega, 1993)	Respuesta racional
Condenación de los demás	¿Es realista y verdadero?	No. La creencia ordena que en todas las circunstancias las personas deben tratarme de manera considerada y justa, lo que no corresponde a la realidad observable. Que alguien me trate injustamente en un momento no lo convierte en un ser totalmente corrompido e indeseable, ya que eso implicaría que su esencia es mala, lo que es imposible de demostrar.
	¿Es lógico?	No. De la observación de que alguien me trata mal no se sigue lógicamente que esa persona es totalmente corrompida y merece siempre ser castigada. La conclusión no se deriva de las premisas de manera válida.
	¿Es flexible y poco rígido?	No. La creencia afirma que, en cada caso, toda persona que me trate injustamente merece sin excepción ser condenada y castigada severamente. Una creencia racional alternativa reconocería que prefiero ser tratado con justicia, que me desagrada no serlo, pero que no necesito condenar a la persona en su totalidad por su conducta específica.
	¿Prueba que merezco algo?	No. Aunque pueda demostrar que alguien me trató injustamente, no puedo demostrar que un destino universal lo condene a castigo, que ese castigo sea siempre necesario, ni que sus acciones sean objetivamente malas bajo toda circunstancia posible.
	¿Prueba que actuaré bien y seré feliz?	No. Esta creencia produce ira y deseos de venganza que dañan el propio sistema nervioso, genera obsesión con las personas que percibo que me han dañado, produce reacciones desproporcionadas que dificultan la resolución objetiva del conflicto, y deteriora las relaciones interpersonales de manera sistemática.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017), adaptado de Ellis y Lega (1993).

Tabla 18. Análisis de la Creencia Irracional N° 4

Creencia Irracional N° 4: Debo sentirme a gusto siempre. Es terrible y espantoso si las cosas no marchan como yo quiero.		
Inferencia	Análisis científico (Ellis y Lega, 1993)	Respuesta racional
No soportitis	¿Es realista y verdadero?	No. No es terrible ni espantoso cuando las cosas no marchan como deseo: es frustrante e incómodo, pero no catastrófico. La incomodidad y la frustración son experiencias inevitables de la vida humana, no catástrofes. La realidad no nos debe comodidad permanente.
	¿Es lógico?	No. La creencia sostiene que si deseo algo debo obtenerlo, lo que no es una secuencia lógica válida. El deseo no implica derecho absoluto, ni su no satisfacción implica catástrofe.
	¿Es flexible y poco rígido?	No. La creencia afirma que en todas las ocasiones y circunstancias es siempre horrible e insoportable no sentirse a gusto. Una creencia racional alternativa reconocería que prefiero sentirme bien y haré lo posible para lograrlo, pero puedo tolerar la incomodidad cuando es inevitable.
	¿Prueba que merezco algo?	No. Aunque en ciertos sentidos puedo 'merecer' sentirme cómodo, también formo parte de un mundo que no contiene en sí el concepto de merecimiento absoluto. El mundo no nos debe comodidad permanente como ley universal.
	¿Prueba que actuaré bien y seré feliz?	No. Creer que debo sentirme a gusto siempre produce baja tolerancia a la frustración, evitación de situaciones desafiantes pero necesarias, incapacidad para perseverar ante dificultades inevitables, y paradójicamente mayor infelicidad al no poder tolerar las incomodidades normales de la vida.

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017), adaptado de Ellis y Lega (1993).

9.- Guion de Contenido: Ejemplo Desarrollado (Módulo 17)

A continuación, se presenta el guion de contenido completamente desarrollado del Módulo 17: "Los cinco componentes de cualquier problema". Este guion constituye el ejemplo operativo de cómo se traduce el contenido teórico de la ERE en un videotutorial de 10 minutos y 1.700 palabras, siguiendo los parámetros técnicos establecidos en el Capítulo IV. El mismo sirve como plantilla replicable para la elaboración de los guiones de los 20 módulos restantes.

Módulo 17: Los cinco componentes de cualquier problema

Duración estimada: 10 minutos | **Palabras:** 1.700 | **Velocidad:** 170 ppm

Bloque: III — Aplicación a las creencias irracionales y plan de acción

APERTURA (1 minuto — aprox. 170 palabras):

Hola, bienvenido al módulo 17 de tu programa de Educación Racional Emotiva. En los módulos anteriores aprendiste que las emociones que sientes no son causadas directamente por lo que te pasa, sino por lo que piensas acerca de lo que te pasa. Aprendiste también a distinguir entre creencias racionales e irracionales, a aplicar las reglas del método científico a tus propios pensamientos y a generar preguntas que te ayudan a cuestionar tus creencias cuando te generan malestar. Hoy vamos a dar un paso más: vamos a aprender a descomponer cualquier problema emocional en sus cinco componentes, porque cuando podemos ver con claridad qué está pasando exactamente en nuestra cabeza, tenemos mucho más control sobre cómo nos sentimos y cómo actuamos. Al terminar este módulo podrás aplicar este análisis de cinco pasos a cualquier situación que te genere malestar emocional. Comencemos.

DESARROLLO CONCEPTUAL (6 minutos — aprox. 1.020 palabras):

Cuando algo nos perturba emocionalmente, solemos decir cosas como "me enojé porque él llegó tarde" o "me deprimí porque perdí el trabajo". Estas frases tienen algo en común: asumen que el evento externo causó directamente la emoción. Pero ya sabes que eso no es lo que realmente ocurre. Entre el evento y la emoción, siempre hay un proceso cognitivo: un pensamiento, una interpretación, una creencia. El Modelo ABC que aprendiste en los módulos 2 y 3 te mostró eso con claridad. El modelo de cinco componentes que aprenderemos hoy es una expansión práctica de ese modelo, que te permite analizar cualquier problema emocional con mayor precisión.

Los cinco componentes son los siguientes. El primero es la Situación, que corresponde a la A del Modelo ABC: es el hecho observable, verificable, que cualquier persona presente podría confirmar. "Él llegó 30 minutos tarde." "No obtuve el resultado que esperaba en el examen." "Mi jefe no saludó esta mañana." La situación es solo lo que ocurrió, sin interpretación. Este es el único componente que no podemos controlar directamente.

El segundo componente es el Pensamiento Automático: es la primera interpretación que surge de manera espontánea ante la situación. Sucede tan rápido que a veces ni nos damos cuenta de que ocurrió. "Esto es inaceptable." "Soy un fracasado." "Me está ignorando a propósito." Los pensamientos automáticos son la puerta de entrada a las emociones. Bados y García (2010) señalan que identificar el pensamiento automático es el primer paso de cualquier proceso de reestructuración cognitiva.

El tercer componente es la Creencia Subyacente: es la regla o el principio más profundo que genera el pensamiento automático. Es aquí donde encontramos las creencias irracionales que hemos estado estudiando. Detrás del

pensamiento "esto es inaceptable" suele haber una creencia como "las personas siempre deben cumplir sus compromisos conmigo". Detrás de "soy un fracasado" puede haber "debo hacer las cosas muy bien en todo momento". La creencia subyacente es el núcleo del problema emocional, y es el objetivo central de la disputa racional.

El cuarto componente es la Emoción: es la consecuencia afectiva que produce la activación de la creencia subyacente a través del pensamiento automático. Si la creencia es irracional, la emoción resultante suele ser disfuncional: ansiedad, ira desproporcionada, depresión, vergüenza excesiva. Si la creencia es racional, la emoción puede ser negativa pero funcional: preocupación apropiada, disgusto, tristeza manejable. Ellis y Lega (1993) son claros en esto: el objetivo no es eliminar las emociones negativas sino transformarlas de disfuncionales en funcionales.

El quinto componente es la Conducta: es lo que hacemos como consecuencia de la emoción. Las emociones disfuncionales generan conductas que suelen agravar el problema: la ira produce confrontaciones destructivas, la ansiedad genera evitación, la depresión produce pasividad. Las emociones funcionales, en cambio, generan conductas que nos permiten resolver el problema o adaptarnos a él de manera más eficiente. Modificar la creencia subyacente no solo cambia la emoción: cambia también la conducta, y con ella los resultados que obtenemos en nuestra vida.

APLICACIÓN PRÁCTICA (2 minutos — aprox. 340 palabras):

Ahora vamos a aplicar este modelo a una situación concreta. Imagina que un compañero de trabajo recibió un reconocimiento que tú creías merecer, y te sientes furioso. Apliquemos los cinco componentes. Situación: mi compañero recibió el reconocimiento en la reunión de hoy. Pensamiento automático: esto es injusto, yo merecía ese reconocimiento más que él. Creencia subyacente:

las personas siempre deben recibir lo que merecen, y cuando no lo reciben es algo terrible e intolerable. Emoción: ira intensa y resentimiento. Conducta: me alejo del compañero, no colaboro con él, comento negativamente su logro con otros colegas.

¿Ves cómo el análisis de cinco componentes nos muestra con claridad dónde está el problema? No es la situación la que genera la ira: es la creencia de que las personas siempre deben recibir lo que merecen y que no hacerlo es intolerable. Esa creencia no es verificable, no es lógica y genera conductas que dañan tus relaciones profesionales. Ahora ya sabes exactamente qué disputar. En el siguiente módulo aprenderás a generar la creencia alternativa racional que reemplazará a esta.

Tu tarea para este módulo: elige una situación que te haya generado malestar emocional en los últimos días y escribe los cinco componentes en un papel. Solo describir el problema con esta claridad ya es un primer paso de transformación.

CIERRE Y VERIFICACIÓN (1 minuto — aprox. 170 palabras):

En este módulo aprendiste a analizar cualquier problema emocional en sus cinco componentes: situación, pensamiento automático, creencia subyacente, emoción y conducta. Comprendiste que la situación es el único componente que no controlamos directamente, y que la creencia subyacente es el punto de intervención central de la Educación Racional Emotiva. En el próximo módulo aplicaremos todas las herramientas que has aprendido para generar creencias alternativas racionales que transformen tus emociones disfuncionales en funcionales y tus conductas problemáticas en conductas más eficientes. Antes de continuar, responde las tres preguntas de verificación que aparecerán en tu pantalla. Recuerda: no son un examen, son una herramienta para consolidar lo que aprendiste hoy. ¡Nos vemos en el módulo 18!

10.- Evaluación Pre y Post del Programa

La propuesta incluye la evaluación de las creencias irracionales de los participantes antes y después de la aplicación del programa, mediante un instrumento psicométrico validado. Esta evaluación cumple una función doble: proporciona al participante un diagnóstico inicial de sus propias creencias irracionales que personaliza su experiencia del programa, y genera datos que, en fases posteriores de investigación con implementación real, permitirán verificar empíricamente la eficacia del programa.

El instrumento propuesto para la evaluación pre-post es el Irrational Beliefs Test (IBT) de Jones (1968), adaptado al español. El IBT es el instrumento de medición de creencias irracionales más utilizado en la literatura sobre TREC y ERE, con décadas de evidencia de validez y confiabilidad en múltiples culturas y poblaciones (Cash, 1984). Lega, Caballo y Ellis (1997) lo adaptaron y validaron para población hispanohablante en su manual de referencia sobre TREC en español. El instrumento consta de 100 ítems que evalúan diez categorías de creencias irracionales derivadas del modelo original de Ellis, con escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos.

El protocolo de evaluación propuesto es el siguiente: el participante completa el IBT antes de acceder al Módulo 1, recibiendo un perfil de sus creencias irracionales más frecuentes que es presentado como información orientadora, no como diagnóstico clínico. Al finalizar el Módulo 21D, el participante completa nuevamente el IBT. La comparación de los perfiles pre y post permite al participante observar los cambios producidos por el programa en sus propias creencias, lo que refuerza la motivación para continuar aplicando las herramientas aprendidas de manera autónoma.

En fases de investigación con implementación real, esta evaluación pre-post proporcionaría los datos necesarios para calcular el tamaño del efecto del programa sobre la reducción de creencias irracionales, siguiendo la

metodología de los estudios de eficacia de la ERE revisados en el Capítulo II (Trip y Vernon, 2016; González y cols., 2004).

11.- Evaluación de Factibilidad

La factibilidad del programa se evalúa en las cuatro dimensiones operativas identificadas por Bowen y cols. (2009) que son pertinentes en la fase de diseño:

11.1.- Aceptabilidad

La aceptabilidad se refiere al grado en que la intervención es considerada apropiada por la población objetivo. La evidencia disponible sobre intervenciones psicológicas digitales en español indica alta aceptabilidad de este tipo de formatos: Andersson y cols. (2014) documentaron equivalencia de resultados entre iCBT y terapia presencial en 13 estudios controlados; Firth y cols. (2017) documentaron reducción significativa de síntomas depresivos en 18 ensayos con apps de salud mental ($g = 0,38$); y Muñoz y cols. (2016) reportaron 292.978 visitas de hispanohablantes en 168 países a una intervención psicológica digital en español. Estos datos sustentan la hipótesis de alta aceptabilidad del programa propuesto en la población objetivo.

11.2.- Demanda

La demanda está documentada por la brecha de atención en salud mental descrita en el Capítulo I: Kohn y cols. (2004) reportaron medianas de casos sin tratamiento del 56,3% en depresión mayor y 57,5% en trastornos de ansiedad en países de ingresos medios y bajos. La ausencia de programas ERE en formato digital en español, documentada en el Capítulo III, indica que existe un nicho de demanda sin cobertura específica. La penetración del smartphone en América Latina, con el 90% de los usuarios de internet accediendo a través de este dispositivo (IMS y comScore, 2016), indica que el

canal de distribución propuesto coincide con el canal de acceso digital preferido de la población objetivo.

11.3.- Implementación

El programa puede implementarse con los recursos tecnológicos actualmente disponibles en plataformas de e-learning de acceso abierto o de bajo costo. Los requisitos técnicos para el participante son mínimos: un dispositivo móvil con conexión a internet. Los requisitos técnicos para la producción son: equipamiento de grabación de video y audio, software de edición de video, y una plataforma de e-learning con capacidad de secuenciación forzada y registro de completación. La estructura del programa en módulos independientes facilita la producción escalonada, permitiendo iniciar la implementación con los primeros módulos mientras los restantes son producidos.

11.4.- Practicidad: Análisis de Costos de Producción

La inversión estimada para la producción del programa corresponde a tres fases de trabajo: grabación de los videotutoriales, edición audiovisual y diseño de los materiales de profundización en PDF. La Tabla 8 presenta la estructura del programa completo con sus dos componentes y la Tabla 9 detalla la estructura de costos estimada en Bolívars Fuertes (Bs.F.), moneda oficial vigente en Venezuela al momento de elaborar la presente investigación.

Tabla 19. Estructura del programa completo

Componente del programa	Duración por unidad	Tiempo total
21 módulos en videotutorial (contenido principal)	10 minutos	240 minutos (4 horas)
20 casos de profundización en formato PDF (opcionales)	15 minutos de lectura c/u (1.700 palabras)	300 minutos (5 horas)
TOTAL DEL PROGRAMA		540 minutos (9 horas)

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

Tabla 20. Estructura de costos estimados de producción del programa

Fase de producción	Tiempo estimado	Costo estimado (Bs.F.)
Grabación de 21 módulos de videotutorial (170 min totales)	7 horas	2.800.000,00
Edición y postproducción de videotutoriales	7 horas	2.800.000,00
Diseño y diagramación de 20 casos de profundización en PDF	16 horas	1.800.000,00
TOTAL	30 horas	7.400.000,00

Fuente: Elaboración propia, Rincón (2017).

La estimación de costos se limita a la fase de producción de contenidos. Los costos de implementación de la plataforma de e-learning, gestión de usuarios y mantenimiento técnico son variables en función del proveedor de plataforma seleccionado y del volumen de participantes, y se proponen como objeto de análisis en la fase de pilotaje.

12.- Consideraciones Finales

El programa de Educación Racional Emotiva basado en microaprendizaje aquí presentado constituye el primer diseño estructurado de este tipo en español para población adulta hispanohablante. Su arquitectura combina la solidez teórica y empírica de la Terapia Racional Emotiva Conductual de Ellis (1962) y la Educación Racional Emotiva de Knaus (1974) con las posibilidades del microaprendizaje digital (Hug, 2005; Guo y cols., 2014) como formato de entrega de alta retención y amplio alcance.

El programa no pretende sustituir la atención clínica especializada ni producir los efectos de un tratamiento psicoterapéutico completo. Su alcance es psicoeducativo y preventivo: enseñar a pensar de manera más racional como habilidad de vida, accesible a cualquier persona con dispositivo móvil e internet, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo hispanohablante. Esta es exactamente la función que Ellis concibió para la ERE desde sus orígenes: democratizar el acceso a las herramientas del pensamiento racional, liberándolas del consultorio clínico para llevarlas al espacio cotidiano de las personas (Ellis, 1974; Knaus, 1977).

La agenda de investigación futura derivada de este programa incluye el pilotaje con un grupo acotado de participantes para evaluar aceptabilidad y adherencia, el ensayo controlado con medición pre-post mediante el IBT para documentar eficacia, y la adaptación de los materiales de profundización a los siete segmentos de aplicación clínica identificados. Cada una de estas fases produce publicaciones independientes que contribuyen a construir la base de evidencia del programa en lengua española, un campo en el que la literatura aún es escasa (Trip y Vernon, 2016).

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentan a continuación no son un mero recuento de las actividades realizadas durante el proceso investigativo. Son el resultado de un proceso de síntesis e integración entre la evidencia teórica sistematizada, los hallazgos empíricos del análisis de los tres corpus de contenido oral y el ejercicio de diseño que produjo el programa propuesto. Cada conclusión responde a un objetivo específico de la investigación y se proyecta hacia la agenda de conocimiento que este estudio deja abierta.

Primera conclusión: sobre los parámetros técnicos del microaprendizaje en español

El análisis empírico de 75 piezas de contenido oral en español, distribuidas en tres corpus de naturaleza distinta (charlas de divulgación científica, entrevistas de contenido especializado y ponencias académicas), permitió establecer que la velocidad promedio del habla en contextos de comunicación oral formal en español es de 157 palabras por minuto, con un rango de normalidad estadística de 144 a 170 ppm derivado de la aplicación del criterio de media más menos media desviación estándar.

Este hallazgo es consistente con la evidencia de Rodero (2014), cuya investigación sobre el Mecanismo Dinámico Moderado establece que la velocidad óptima de procesamiento de información oral se ubica entre 170 y 190 palabras por minuto. La coincidencia entre el límite superior del rango de normalidad calculado en el presente estudio (170 ppm) y el límite inferior del rango óptimo de Rodero (2014) constituye una convergencia empírica que otorga solidez al parámetro adoptado: 170 ppm es a la vez el límite estadístico de normalidad del habla formal en español y el umbral de entrada al rango de velocidad que maximiza la comprensión y la retención del mensaje oral.

La integración de este parámetro con la evidencia de Guo, Kim y Rubin (2014) sobre duración óptima de video educativo (inferior a seis minutos para maximizar la participación, con un límite práctico de 10 minutos para contenido de mayor complejidad conceptual) y con la teoría de la carga cognitiva de Sweller (1988) produce una especificación técnica coherente y empíricamente fundamentada: módulos de 10 minutos a 170 ppm equivalen a guiones de 1.700 palabras, un volumen suficiente para desarrollar un concepto de manera completa sin saturar la capacidad de procesamiento de la memoria de trabajo del aprendiz. Esta especificación técnica es una contribución metodológica original del presente estudio al diseño de programas psicoeducativos en formato de microaprendizaje en español.

Es relevante señalar que la variación de velocidad entre los tres corpus analizados (142 ppm en ponencias académicas versus 171 ppm en entrevistas de marketing) es coherente con el principio de Rodero (2014) según el cual a mayor complejidad conceptual del contenido corresponde menor velocidad de locución. Este hallazgo tiene implicaciones directas para el diseño de contenido psicoeducativo en formato digital: los módulos con mayor densidad conceptual (como los del Bloque II sobre herramientas de pensamiento racional) deberían mantener la velocidad en el extremo inferior del rango adoptado, mientras que los módulos de apertura y cierre pueden utilizar velocidades levemente superiores sin comprometer la comprensión.

Segunda conclusión: sobre la eficacia de la Educación Racional Emotiva como base de intervención

La revisión estructurada de la literatura sobre la Terapia Racional Emotiva Conductual y la Educación Racional Emotiva documentó una base de evidencia empírica sólida, acumulada durante más de cinco décadas, que sustenta la elección de este enfoque como fundamento del programa

propuesto. El metaanálisis de David, Cotet, Matu, Mogoase y Stefan (2017, publicación anticipada), el más comprehensivo disponible hasta la fecha de elaboración de la presente investigación, documentó tamaños del efecto de $d = 0,58$ sobre resultados generales de salud mental y $d = 0,70$ sobre reducción de creencias irracionales al comparar la TREC con otras intervenciones en 84 investigaciones. La asociación robusta entre creencias irracionales y malestar psicológico documentada por Višlă, Flückiger, Grosse Holtforth y David (2016) en 83 estudios ($r = 0,38$) confirma que el constructo de creencia irracional no es una categoría clínica marginal sino un mecanismo cognitivo de amplia prevalencia y elevado impacto sobre el bienestar emocional.

En el ámbito específico de la Educación Racional Emotiva, el metaanálisis de Trip y Vernon (2016) documentó efectos poderosos sobre la reducción de creencias irracionales y comportamientos disfuncionales en 26 estudios, con efectos moderados sobre emociones negativas. Un hallazgo especialmente relevante para el presente programa es que la eficacia de la ERE no se vio afectada negativamente por la duración de la intervención, lo que indica que un programa de 21 días en formato de microaprendizaje tiene bases para producir efectos comparables a intervenciones de mayor extensión temporal. Esta conclusión es de importancia práctica considerable: un programa psicoeducativo de tres semanas, accesible a través de dispositivos móviles, sin costo y sin requisito de asistencia presencial, tiene potencial de alcance masivo con respaldo empírico independiente.

La decisión de fundamentar el programa en la ERE y no en otras tradiciones de intervención cognitiva responde a tres razones convergentes. Primera: la ERE es la derivación psicoeducativa más documentada de la tradición cognitivo-conductual, con una cronología de 50 años de evidencia desde Knaus (1974). Segunda: su formato de aplicación educativa no requiere diagnóstico previo ni relación clínica, lo que la hace inherentemente

transferible al formato digital de autoayuda. Tercera: la literatura en español sobre ERE es escasa, lo que convierte al presente programa no solo en un aporte aplicado sino en un aporte al desarrollo del campo en el contexto hispanohablante.

Tercera conclusión: sobre la ausencia de programas ERE en formato digital en español

La revisión bibliográfica estructurada realizada para la presente investigación no identificó ningún programa estructurado de Educación Racional Emotiva disponible en formato de microaprendizaje digital para población hispanohablante adulta en la literatura indexada disponible hasta noviembre de 2017. Esta ausencia no es un dato periférico: es el hallazgo diagnóstico más importante de la investigación, porque es el que justifica la propuesta como aporte original y no como replicación de lo existente.

Los tres programas de referencia identificados (Knaus, 1974; Gámez, 2013; Chavan y Patil, 2014) comparten el formato presencial como modalidad de entrega, ya sea individual o grupal. El único programa en español identificado (Gámez, 2013) está diseñado para una población muy específica (atletas de remo) y no es generalizable a población adulta general. Esta limitación del estado del arte en el campo legitima metodológicamente la propuesta del presente estudio: no se está duplicando un recurso existente sino llenando un vacío documentado.

La magnitud del vacío cobra mayor relevancia cuando se cruza con los datos epidemiológicos sobre la brecha de atención en salud mental en América Latina. Kohn, Saxena, Levav y Saraceno (2004) documentaron medianas de casos sin tratamiento superiores al 56% para los trastornos más prevalentes en países de ingresos medios y bajos. Rodríguez, Kohn y Aguilar-Gaxiola (2009) confirmaron que la situación en América Latina y el Caribe es

especialmente crítica, agravada por la escasez de recursos humanos especializados y la concentración geográfica de los servicios. En ese contexto, un programa psicoeducativo de alcance digital en español no es un lujo académico: es una respuesta concreta y proporcionada a un problema de salud pública documentado.

Cuarta conclusión: sobre la viabilidad del canal digital para intervenciones psicológicas en español

La evidencia disponible sobre intervenciones psicológicas mediadas por tecnología sustenta con solidez la viabilidad del canal digital como modalidad de entrega de programas psicoeducativos en español. Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper y Hedman (2014) documentaron equivalencia de resultados entre la terapia cognitivo-conductual guiada por internet y la modalidad presencial en 13 estudios controlados (Hedges' $g = -0,01$; IC 95%: $-0,13$ a $0,12$), indicando que la modalidad digital no implica pérdida de eficacia cuando el contenido y el diseño son adecuados. Firth, Torous, Nicholas, Carney, Pratap, Rosenbaum y Sarris (2017) documentaron reducción significativa de síntomas depresivos en 18 ensayos con aplicaciones móviles ($g = 0,38$; IC 95%: $0,24$ a $0,52$), confirmando que el canal móvil específicamente produce efectos clínicamente relevantes.

En el contexto hispanohablante, Muñoz, Bunge, Chen, Schueller, Bravin, Shaughnessy y Pérez-Stable (2016) demostraron la viabilidad de intervenciones psicológicas digitales a escala masiva en español al documentar 292.978 visitas de personas en 168 países a una intervención de cesación del tabaquismo disponible en español e inglés. Este antecedente es especialmente relevante porque demuestra que la demanda de intervenciones psicológicas en formato digital en español existe y es de dimensión global, no restringida a un país o región específica.

La convergencia de estos tres cuerpos de evidencia (eficacia del canal digital, eficacia del canal móvil y viabilidad en población hispanohablante) constituye el respaldo empírico de la decisión de diseño más fundamental del presente programa: utilizar el microaprendizaje en video como formato de entrega. Esta no es una decisión de conveniencia tecnológica sino una decisión metodológica sustentada en evidencia.

Quinta conclusión: sobre el aporte del programa al campo de la ERE en español

El programa propuesto en la presente investigación constituye, según la revisión de la literatura realizada, el primer diseño estructurado de Educación Racional Emotiva en formato de microaprendizaje digital disponible en español para población adulta general. Este aporte tiene tres dimensiones que merecen ser explicitadas.

En la dimensión teórica, el programa contribuye a la operacionalización del constructo de Educación Racional Emotiva en un formato tecnológicamente contemporáneo, demostrando que los principios pedagógicos de la ERE, formulados por Knaus (1974) para el aula escolar, son traducibles al formato de microaprendizaje digital sin pérdida de su lógica estructural. La secuencia de tres bloques temáticos del programa (fundamentos del funcionamiento emocional, herramientas de pensamiento racional y aplicación a las creencias irracionales) reproduce la progresión lógica que caracteriza a los programas canónicos de ERE, adaptada a las condiciones de aprendizaje autónomo y fragmentado del entorno digital.

En la dimensión metodológica, el programa establece un conjunto de especificaciones técnicas para el diseño de contenido psicoeducativo en formato de microaprendizaje en español (velocidad de locución, duración de módulos, extensión de guiones, estructura interna de módulos, sistema de

secuenciación forzada y evaluación pre-post) que pueden ser adoptadas como referencia metodológica para el diseño de programas similares en otros campos de la psicología aplicada.

En la dimensión aplicada, el programa representa una respuesta concreta y documentada a la brecha de atención en salud mental en el contexto hispanohablante, proporcionando un recurso psicoeducativo accesible, gratuito, en español y disponible en cualquier momento y lugar a través de dispositivos móviles. Su potencial de escalabilidad, demostrado por el precedente de Muñoz y cols. (2016), es sustancialmente mayor que cualquier formato de intervención presencial.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se formulan a continuación no son sugerencias genéricas de investigación futura: son los pasos específicos, secuencialmente ordenados, que permitirán transformar el programa diseñado en el presente estudio en un recurso con evidencia empírica propia, publicable en revistas científicas indexadas y escalable a la población hispanohablante global. Cada recomendación identifica el tipo de investigación requerida, su fundamento metodológico y su articulación con la agenda científica del campo.

Primera recomendación: producción de los guiones de contenido y grabación del programa

El paso inmediato siguiente a la presente investigación es la producción de los guiones de contenido completos para los 21 módulos del programa, siguiendo los parámetros técnicos establecidos: 1.700 palabras por módulo, velocidad de locución de 170 palabras por minuto y estructura interna de cuatro componentes (apertura, desarrollo conceptual, aplicación práctica y cierre con verificación). El guion del Módulo 17 desarrollado en el Capítulo V sirve como plantilla operativa para los 20 módulos restantes.

La producción de los guiones debe realizarse con la participación de psicólogos con formación en Terapia Racional Emotiva Conductual, que garanticen la precisión conceptual del contenido y su alineación con los principios del modelo de Ellis (1962) y Knaus (1974). Se recomienda un proceso de revisión por pares especialistas antes de proceder a la grabación, utilizando como criterio de calidad las cinco reglas del pensamiento científico racional-emotivo que el programa mismo enseña: el contenido debe ser realista, lógico, flexible, no absolutista y orientado al bienestar de los participantes.

Segunda recomendación: estudio piloto con evaluación pre-post

Una vez producidos los primeros siete módulos del programa (Bloque I completo), se recomienda implementar un estudio piloto con un grupo acotado de 20 a 30 participantes hispanohablantes adultos que cumplan los criterios de inclusión establecidos en el Capítulo III, con el propósito de evaluar la aceptabilidad, la adherencia y los efectos preliminares del programa sobre las creencias irracionales.

El instrumento de evaluación recomendado para el diseño pre-post es el Irrational Beliefs Test (IBT) de Jones (1968), en su versión adaptada al español por Lega, Caballo y Ellis (1997), aplicado antes del acceso al Módulo 1 y después de la finalización del Módulo 21D. El IBT proporciona un perfil de diez categorías de creencias irracionales que permite un análisis diferenciado del cambio producido por el programa en cada dimensión del constructo, lo que genera datos más informativos que una puntuación total única.

Los datos de adherencia del piloto deben incluir las tasas de finalización por módulo, el tiempo promedio de acceso entre módulos y las puntuaciones en las preguntas de verificación de cierre, lo que permitirá identificar los módulos con mayor deserción o dificultad de comprensión para su revisión antes de la implementación a escala. Christensen, Griffiths y Farrer (2009) señalaron que la adherencia es el principal desafío de las intervenciones digitales en psicología, y que el diseño de contenidos breves con retroalimentación inmediata contribuye a reducir el abandono; el diseño del presente programa incorpora ambos elementos, pero su efecto real sobre la adherencia debe ser verificado empíricamente.

Tercera recomendación: ensayo controlado para la evaluación de eficacia

Los resultados del estudio piloto deben orientar las modificaciones necesarias al programa antes de proceder a un ensayo controlado que evalúe su eficacia de manera rigurosa. Se recomienda un diseño de ensayo controlado aleatorizado con grupo experimental (acceso al programa completo) y grupo control en lista de espera, con evaluación pre, post y seguimiento a 30 días mediante el IBT. Este diseño es el estándar metodológico para la evaluación de eficacia de intervenciones psicológicas digitales y permitirá calcular el tamaño del efecto del programa sobre la reducción de creencias irracionales, siguiendo la misma metodología de los metaanálisis de referencia del campo (Trip y Vernon, 2016; David y cols., 2017, publicación anticipada).

El tamaño muestral requerido para detectar un tamaño del efecto medio ($d = 0,50$) con potencia estadística de 0,80 y nivel de significación de 0,05 en un diseño de dos grupos independientes es de aproximadamente 64 participantes por grupo, lo que hace al ensayo viable en términos de recursos. Se recomienda reclutar participantes a través de las redes sociales y la plataforma de la Red Internacional de Psicología y Gerencia, canal que garantiza acceso a población hispanohablante con perfil digital compatible con el programa.

Los resultados del ensayo controlado deben ser sometidos a publicación en revistas científicas indexadas del área de psicología aplicada e intervenciones digitales en salud mental. Las revistas sugeridas como destino prioritario para esta publicación, en función de su perfil editorial y su indexación en Scopus o PubMed, son: JMIR Mental Health, Internet Interventions, Psicothema e International Journal of Clinical and Health Psychology. Esta publicación constituirá la primera evidencia empírica de eficacia de un

programa de ERE en formato digital en español, lo que representa una contribución de alcance internacional al campo.

Cuarta recomendación: desarrollo de los materiales de profundización

Se recomienda desarrollar los 20 casos de profundización propuestos en la Sección 5 del Capítulo V, organizados en los siete segmentos de aplicación identificados: infantil, adolescentes, adultos, parejas, trabajo, desarrollo profesional y vida en general. Cada caso debe presentar una situación activadora representativa del segmento, la identificación de la creencia irracional subyacente, el análisis mediante las cinco preguntas de disputa racional de Ellis y Lega (1993) y la formulación de la creencia alternativa racional.

El desarrollo de estos casos requiere la participación de psicólogos clínicos con experiencia en cada segmento de atención, quienes aportarán la representatividad clínica de las situaciones presentadas. Se recomienda que los casos sean revisados por un panel de expertos en TREC antes de su inclusión en el programa, utilizando como criterio de selección la frecuencia de aparición del patrón de creencia irracional en la consulta clínica del segmento correspondiente. La investigación de los casos más frecuentes en cada segmento, recomendada en el estudio original de 2017, debe realizarse mediante entrevistas a psicólogos clínicos con experiencia en esos contextos, lo que constituye a su vez un estudio descriptivo-exploratorio independiente publicable.

Quinta recomendación: expansión del programa al formato de aplicación móvil nativa

El diseño actual del programa, basado en plataforma de e-learning con acceso desde dispositivo móvil, es técnicamente viable y suficiente para las

fases de pilotaje y ensayo controlado. Sin embargo, se recomienda explorar la migración del programa a un formato de aplicación móvil nativa (app) en una fase posterior, dado que este formato ofrece ventajas sustanciales sobre el e-learning para intervenciones psicológicas en la población objetivo.

Firth y cols. (2017) documentaron que las aplicaciones móviles producen efectos significativos sobre síntomas de salud mental ($g = 0,38$) y señalaron que la personalización, las notificaciones push y la disponibilidad permanente en el dispositivo del usuario son características que contribuyen a la adherencia y a la integración del aprendizaje en la rutina cotidiana, factores que un e-learning estándar no puede ofrecer con la misma eficiencia. La migración a app nativa representa una segunda fase de desarrollo del programa que ampliaría su alcance, su personalización y sus posibilidades de seguimiento longitudinal de los participantes.

Esta recomendación tiene implicaciones para la agenda de financiamiento del proyecto: el desarrollo de una app nativa requiere inversión tecnológica significativamente mayor que la producción de un programa de e-learning, pero su potencial de alcance y de impacto en la brecha de atención en salud mental en el mundo hispanohablante justifica la búsqueda de financiamiento competitivo mediante convocatorias de investigación aplicada en salud pública digital.

Sexta recomendación: consolidación de la base de evidencia en ERE en español

La conclusión más general que se deriva de la presente investigación es que el campo de la Educación Racional Emotiva en español tiene una deuda de evidencia empírica que la comunidad científica hispanohablante debe saldar. Trip y Vernon (2016) documentaron que la investigación sobre ERE es significativamente menos prolífica que la investigación sobre TREC, y

que la literatura disponible está concentrada mayoritariamente en inglés y en poblaciones de Europa del Este. La ausencia de estudios en español que el presente trabajo documentó no es un accidente bibliográfico: refleja una desigualdad estructural en la producción de conocimiento en psicología aplicada que perjudica directamente a la población hispanohablante.

Se recomienda que los resultados del presente programa sirvan como punto de partida para la conformación de una red de investigación latinoamericana sobre ERE en formato digital, que articule grupos de investigación de distintos países hispanohablantes bajo un protocolo común. Esta red permitiría acelerar la acumulación de evidencia, producir muestras de mayor tamaño y diversidad cultural, y desarrollar adaptaciones contextuales del programa para distintas regiones y poblaciones específicas dentro del espacio hispanohablante. El modelo de la red internacional de investigación sobre intervenciones digitales en salud mental, que ha producido metaanálisis de referencia como los de Andersson y cols. (2014) y Firth y cols. (2017), es un precedente organizacional replicable en el contexto latinoamericano.

En síntesis, la presente investigación ha producido un programa psicoeducativo fundamentado, estructurado y factible que representa el primer paso de una agenda de trabajo de largo alcance. El valor de ese primer paso reside no solo en el programa en sí mismo, sino en la metodología que establece, los parámetros técnicos que documenta y el vacío de evidencia que hace visible, invitando a la comunidad científica hispanohablante a ocupar un espacio que la literatura internacional ha dejado abierto.

REFERENCIAS

- Andersson, G., Cuijpers, P., Carlbring, P., Riper, H., y Hedman, E. (2014). Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: A systematic review and meta-analysis. *World Psychiatry*, 13(3), 288-295. doi:10.1002/wps.20151
- Andrews, G., Cuijpers, P., Craske, M. G., McEvoy, P., y Titov, N. (2010). Computer therapy for the anxiety and depressive disorders is effective, acceptable and practical health care: A meta-analysis. *PLoS ONE*, 5(10), e13196. doi:10.1371/journal.pone.0013196
- Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6ª ed.). Episteme.
- Ávila, A. (1994). La evaluación en psicoterapia: Revisión de unas cuestiones básicas. *Clínica y Salud*, 5(2), 131-157.
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), 7-43.
- Bados, A. (1998). *La intervención psicológica: Características y modelos*. Universitat de Barcelona.
- Banco Mundial. (2004). *Informe sobre el desarrollo mundial 2004: Servicios para los pobres*. Banco Mundial y Alfaomega.
- Bados, A. (2008). *La intervención psicológica: Características y modelos* (2ª ed.). Universitat de Barcelona.
- Bados, A., y García, E. (2010). *La técnica de la reestructuración cognitiva*. Universitat de Barcelona. Recuperado de <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12302/1/Reestructuraci%C3%B3n.pdf>

Bernstein, D. A., y Nietzel, M. T. (1988). *Introducción a la psicología clínica*. McGraw-Hill.

Bowen, D. J., Kreuter, M., Spring, B., Cofta-Woerpel, L., Linnan, L., Weiner, D., Bakken, S., Kaplan, C. P., Squiers, L., Fabrizio, C., y Fernandez, M. (2009). How we design feasibility studies. *American Journal of Preventive Medicine*, 36(5), 452-457. doi:10.1016/j.amepre.2009.02.002

Buchem, I., y Hamelmann, H. (2010). Microlearning: A strategy for ongoing professional development. *eLearning Papers*, 21, 1-15.

Cárdenas, M. (2008). *Programa de Educación Emocional basado en la Terapia Racional Emotiva Conductual* (Tesis de maestría). Universidad de Panamá.

Cash, T. F. (1984). The Irrational Beliefs Test: Its relationship with cognitive-behavioral traits and depression. *Journal of Clinical Psychology*, 40(6), 1399-1405. doi:10.1002/1097-4679(198411)40:6<1399::AID-JCLP2270400602>3.0.CO;2-2

Chavan, M., y Patil, R. (2014). Rational emotive thinking: A program for fostering resilience. *International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature*, 2(3), 1-8.

Cuijpers, P., Marks, I. M., van Straten, A., Cavanagh, K., Gega, L., y Andersson, G. (2009). Computer-aided psychotherapy: Meta-analysis of clinical trials. *Journal of Clinical Psychiatry*, 70(12), 1536-1545. doi:10.4088/JCP.09r05021

Christensen, H., Griffiths, K. M., y Farrer, L. (2009). Adherence in internet interventions for anxiety and depression: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 11(2), e13. doi:10.2196/jmir.1194

Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt [CONDIR]. (2005). *Normas para la elaboración, presentación y evaluación de los trabajos de grado*. UNERMB.

David, D. (2010). Rational and irrational beliefs: Implications for mechanisms of change in psychotherapy versus pharmacotherapy. En D. David, S. J. Lynn, y A. Ellis (Eds.), *Rational and irrational beliefs: Research, theory, and clinical practice* (pp. 245-263). Oxford University Press.

David, D. (2014). *Rational emotive behavior therapy*. Oxford University Press.

Dryden, W., y Branch, R. (2008). *Fundamentals of rational emotive behaviour therapy: A training handbook*. Wiley.

David, D., Cotet, C., Matu, S., Mogoase, C., y Stefan, S. (2017). 50 years of rational-emotive and cognitive-behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1002/jclp.22514>

DiGiuseppe, R. A., Doyle, K. A., Dryden, W., y Backx, W. (2014). *A practitioner's guide to rational-emotive behavior therapy* (3ª ed.). Oxford University Press.

DiGiuseppe, R. A., Miller, N. J., y Trexler, L. D. (1977). A review of rational-emotive psychotherapy outcome studies. *Counseling Psychologist*, 7(1), 64-72. doi:10.1177/001100007700700114

Dubs de Moya, R. (2002). El Proyecto Factible: Una modalidad de investigación. *Sapiens: Revista Universitaria de Investigación*, 3(2), 1-19.

Ellis, A. (1962). *Reason and emotion in psychotherapy*. Lyle Stuart.

Ellis, A. (1971). *Growth through reason*. Science and Behavior Books.

Ellis, A. (1973). *Humanistic psychotherapy: The rational-emotive approach*. McGraw-Hill.

Ellis, A. (1974). Rational-emotive therapy as a new theory of personality and therapy. En A. Ellis y E. Sagarin (Eds.), *Nymphomania: A study of the oversexed woman*. Gilbert Press.

Ellis, A. (1993). *Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted*. Paidós.

Ellis, A., y Lega, L. I. (1993). *Cómo aplicar algunas reglas del método científico al cambio de las ideas irracionales sobre uno mismo, otras personas y la vida en general*. Instituto Albert Ellis.

Engels, G. I., Garnefski, N., y Diekstra, R. F. W. (1993). Efficacy of rational-emotive therapy: A quantitative analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61(6), 1083-1090. doi:10.1037/0022-006X.61.6.1083

Firth, J., Torous, J., Nicholas, J., Carney, R., Pratap, A., Rosenbaum, S., y Sarris, J. (2017). The efficacy of smartphone-based mental health interventions for depressive symptoms: A meta-analysis of randomized controlled trials. *World Psychiatry*, 16(3), 287-298. doi:10.1002/wps.20472

Federación de Psicólogos de Venezuela. (1981). Código de Ética del Psicólogo Venezolano. Federación de Psicólogos de Venezuela.

Gálvez, J. F. (2009). Evidencias científicas de la terapia racional emotiva conductual: Una revisión sistemática. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 38(1), 166-187.

Gámez, M. (2013). *Programa de intervención psicológica para la atenuación de creencias irracionales en atletas femeninas de remo* (Tesis de grado). Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.

González, J. E., Nelson, J. R., Gutkin, T. B., Saunders, A., Galloway, A., y Shwery, C. S. (2004). Rational emotive therapy with children and adolescents: A meta-analysis. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 12(4), 222-235. doi:10.1177/10634266040120040301

GSMA. (2016). *The mobile economy: Latin America 2016*. GSM Association. Recuperado de <https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/>

Guo, P. J., Kim, J., y Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. En *Proceedings of the First ACM Conference on Learning @ Scale* (pp. 41-50). ACM. doi:10.1145/2556325.2566239

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.

Hug, T. (2005). Micro learning and narration: Exploring possibilities of utilization of narrations and storytelling for the designing of 'micro units' and didactical micro-learning arrangements. En *Media in Transition 4: The Work of Stories*. MIT.

Hug, T., y Friesen, N. (2009). Outline of a microlearning agenda. *eLearning Papers*, 16, 1-13.

Hurtado, J. (2012). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia* (4ª ed.). Quirón.

IMS Internet Media Services, y comScore. (2016). *El consumidor digital latinoamericano: Comportamientos, preferencias y tendencias*. IMS. Recuperado de <https://www.ims corporate.com/>

Jones, R. G. (1968). *A factored measure of Ellis' irrational belief system, with personality and maladjustment correlates* (Tesis doctoral). Texas Technological College.

- Knaus, W. J. (1974). *Rational-emotive education: A manual for elementary school teachers*. Institute for Rational Living.
- Knaus, W. J. (1977). Rational emotive education. En A. Ellis y R. Grieger (Eds.), *Handbook of rational-emotive therapy* (pp. 398-408). Springer.
- Knaus, W. J. (1985). *Student burnout: A rational emotive education treatment approach*. Institute for Rational Emotive Therapy.
- Kohn, R., Saxena, S., Levav, I., y Saraceno, B. (2004). The treatment gap in mental health care. *Bulletin of the World Health Organization*, 82(11), 858-866. doi:10.1590/S0042-96862004001100011
- Lega, L. I., Caballo, V. E., y Ellis, A. (1997). *Teoría y práctica de la terapia racional emotivo-conductual*. Siglo XXI.
- Lyons, L. C., y Woods, P. J. (1991). The efficacy of rational-emotive therapy: A quantitative review of the outcome research. *Clinical Psychology Review*, 11(4), 357-369. doi:10.1016/0272-7358(91)90113-9
- Medrano, L., Moretti, L., Ortiz, A., y Pereno, G. (2010). Validación del inventario de creencias irracionales en universitarios de Córdoba, Argentina. *Psicoperspectivas*, 9(1), 183-206.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2ª ed.). Cambridge University Press.
- Miró, M. T. (2016). *La psicoterapia más cercana a la ciencia*. Desclée de Brouwer.
- Morales, O. A. (2003). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. En N. Álvarez y R. Barreto (Eds.), *Manual para la elaboración y presentación de la monografía*. Universidad de Los Andes.
- Muñoz, R. F., Bunge, E. L., Chen, K., Schueller, S. M., Bravin, J. I., Shaughnessy, E. A., y Pérez-Stable, E. J. (2016). Massive Open Online

Interventions: A novel model for delivering behavioral-health services worldwide. *Clinical Psychological Science*, 4(2), 194-205. doi:10.1177/2167702615583840

Obst, J. (2013). *Introducción a la terapia cognitiva: Teoría, aplicaciones y nuevos desarrollos* (4ª ed.). CATREC.

Organización Panamericana de la Salud. (2013). La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2000-2009. Organización Panamericana de la Salud.

Opre, A., Tincas, I., Florean, I. S., y Borozan, M. (2011). SELF-KIT: An evidence based program for developing children's emotional and social competences. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 29, 705-714. doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.294

Parella, S., y Martins, F. (2006). *Metodología de la investigación cuantitativa* (2ª ed.). FEDUPEL.

Paas, F., Renkl, A., y Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: Recent developments. *Educational Psychologist*, 38(1), 1-4. doi:10.1207/S15326985EP3801_1

Popa, C., y Bochis, L. (2012). Effects of a Rational Emotive Behavioral Education program on the sociometric status and interpersonal perception of Romanian pupils. *Journal of Educational Sciences*, 13(1), 94-108.

Rodero, E. (2014). Influence of speech rate and information density on recognition: The moderate dynamic mechanism. *Communication Research*, 41(2), 176-196. doi:10.1177/0093650211423200

Rodríguez, J., Kohn, R., y Aguilar-Gaxiola, S. (Eds.). (2009). *Epidemiología de los trastornos mentales en América Latina y el Caribe* (Publicación Científica y Técnica N° 632). Organización Panamericana de la Salud.

- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285. doi:10.1207/s15516709cog1202_4
- Tortella-Feliu, M. (2002). Los tratamientos psicológicos y la noción de tratamientos empíricamente validados. *Anuario de Psicología*, 33(4), 517-529.
- Traxler, J. (2005). Defining mobile learning. En *Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2005* (pp. 261-266). IADIS.
- Trip, S., y Vernon, A. (2016). Effectiveness of rational-emotive education: A quantitative meta-analytical study. *Journal of Evidence-Based Psychotherapies*, 16(1), 81-93.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador [UPEL]. (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5ª ed.). FEDUPEL.
- Víslă, A., Flückiger, C., Grosse Holtforth, M., y David, D. (2016). Irrational beliefs and psychological distress: A meta-analysis. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 85(1), 8-15. doi:10.1159/000441231
- Watter, N. (1988). Rational emotive education: A review of the literature. *Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy*, 6(3), 139-145. doi:10.1007/BF01061075
- Wingrove, T. (2017). TED talks in the academic listening classroom: What the research tells us. *The Journal of Asia TEFL*, 14(1), 180-187. doi:10.18823/asiatefl.2017.14.1.12.180
- World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. World Medical Association. Recuperado de <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>

Zapata, O. A. (2013). *Diseño y experimentación de un modelo teórico práctico de video-aprendizaje dirigido a maestros de educación básica haciendo uso de la WebTV* (Tesis doctoral). Universidad de Antioquia.

Zumalde, E., y Ramírez, A. (1999). Creencias irracionales y conducta de riesgo para el VIH/SIDA en adolescentes. *Psicología Conductual*, 7(3), 399-415.